

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
II НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»**

20.05.2015 г.

г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(20.05.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам II международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 76с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Синюкова Т.В.

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРАЖДАН..... 5

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Антоненко М.А.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК..... 8

Боцаненко Д.Н.

СПЕЦИФИКА ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.....11

Винокурова М.А.

ГЕНЕЗИС ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОКАЗАНИЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.12

Горак Н.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ ПРОКУРОРУ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.....17

Кунц Е.В.

К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, НАПРАВЛЕННОМ НА ВРЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЕСТИ19

Стуконог И. В.

РАЗРЕШЕНИЕ прокурором ЖАЛОБ НА НАРУШЕНИЕ разумных СРОКОВ, ДОПУСКАЕМЫХ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....23

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Махмудова Д.М.

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОХИЩЕНИЮ НЕВЕСТЫ НА КАВКАЗЕ27

Панова М.А.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ30

Пархоменко И.К.

ПОНЯТИЕ «СУЩЕСТВЕННЫЙ» КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ34

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Кolesnikov Yu. A.

TO THE ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEMS.....37

Лабанова С.А., Моисеева Е.А.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ.....40

Мухаметкулова Е. А.

ЗАПРЕТ НА ПОДАРКИ ГОССЛУЖАЩИМ: БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ?43

Терюков Е.О.

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»46

Чабан Е.А.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ САНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ.....52

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Кумисбеков С.К.

САМОУБИЙСТВО КАК ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....59

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Иванцов С. В.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ63

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Кудинов В. В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ .67

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Альбов А.П.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК ИСТОЧНИК ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ73

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Синюкова Т.В.

*зав. кафедрой теории государства и права Национального
исследовательского Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского,
канд. юрид. наук*

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРАЖДАН

Формирование правового сознания, повышение уровня правовой культуры – одна из главных задач правового государства.

Правовую культуру можно представить как совокупность норм, ценностей, правовых институтов, процессов и форм, выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в конкретном обществе (цивилизации). Правовая культура – своеобразная форма гармоничного развития человека, через которую достигается общесоциальный прогресс [3]. Большинство авторов понимают под структурой правовой культуры совокупность фундаментальных правовых явлений общества – права, правосознания, правовых отношений, учреждений и т.д., взятых в определенном «уровневом» состоянии [2, с. 502-503].

Правовую культуру личности составляют знание, понимание и сознательное выполнение требований права в жизнедеятельности человека. Личность – закономерный носитель ценностей правовой культуры общества. Выработка у граждан положительных установок, стимулов, мотивов – источник их правовой культуры. Правовое государство и гражданское общество предъявляют повышенные требования к личности.

Какова роль правовой культуры в обеспечении прав и обязанностей граждан?

Конституция РФ, федеральное законодательство предоставляет и гарантирует гражданам широкие социальные, политические, экономические, личные, культурные права и обязанности. Законодательство Российской Федерации не только юридически оформляет права и обязанности, но и обеспечивает их реализацию. Высокий уровень правовой культуры граждан определяет их правомерное поведение, соответствующее их убеждениям и нормам права.

Индивидуальная правовая культура предполагает, в первую очередь, правовую образованность человека, знание им действующего законодательства, а также наличие практических навыков пользоваться ею в конкретных жизненных ситуациях. Знание права, понимание его требований, запретов, дозволений приобретает важнейшее значение в правовом обществе. В современном мире, когда значительно расширились возможности людей по автономному, самостоятельному участию в гражданском обороте, конституционных и административных правоотношениях, роль юридической

грамотности получает более глубокий по сравнению с предыдущими временами смысл.

Граждане наделены широкими правами по судебному обжалованию незаконных и необоснованных решений и действий государственных и общественных органов и организаций, их должностных лиц. Для того, чтобы реализовать субъективные права, необходимо обладать хотя бы элементарными сведениями в области конституционного, гражданского и уголовного, материального и процессуального законодательства.

Деятельностный, поведенческий аспект – это второе важнейшее измерение личностной правовой культуры. Без установки на соблюдение, исполнение, использование юридических правил никакое знание текстов законов не может характеризовать правовую культуру личности. К сожалению, как показывает практика, многие люди осведомлены о юридических запретах, но не склонны соблюдать их в повседневной жизни.

Претворению в жизнь предоставленных гражданам прав и обязанностей служит система экономических, политических, организационных и правовых гарантий, которые способствуют превращению правовых возможностей в реальную деятельность граждан.

Гарантия – ручательство, обеспечение; гарантировать что-либо – обеспечить, защитить, сделать реальным. Причем целесообразно говорить, не только о гарантиях прав, но и о гарантиях обязанностей. Правовая норма закрепляет как права, так и обязанности, поэтому нельзя гарантировать права, не гарантируя обязанностей. В литературе чаще говорят о гарантиях прав и свобод, но это лишь одна сторона правового положения личности в обществе. Необходимо также гарантировать и обязанности граждан, их ответственность. Предоставляя личности широкие права, общество не может не требовать, чтобы она добросовестно исполняла свои обязанности, которые служат не только выражением социальной необходимости поведения человека. Таким образом, гарантии должны выступать как средства обеспечения прав и обязанностей, только в таком случае будет обеспечен правовой статус человека.

Можно выделить две сферы действия гарантий – в реальной жизни, за пределами каждого человека, и в самом человеке, в его мировоззрении, взглядах, привычках, в жизненных установках. Поэтому о гарантиях прав и обязанностях граждан можно говорить в двух аспектах: внешнем и внутреннем.

К внешнему аспекту можно отнести, в первую очередь, социально-экономический строй (рыночную систему хозяйствования, собственность, удовлетворение потребностей граждан) и политический строй (народовластие, демократия, заинтересованность государства в реализации прав, свобод и обязанностей). Будучи конституционно закрепленными, они приобретают характер юридических гарантий.

Для реализации прав, свобод и обязанностей граждан необходимы и собственно юридические гарантии, которые заключаются в деятельности государственных органов по созданию специальных правовых норм и институтов, которые обеспечивают реализацию права и исполнение

обязанности, собственно юридические средства (законность, прокурорский надзор, судебная защита прав и свобод граждан и другие) [1, с. 405-406].

Вторая сфера действия гарантий – субъективная. Это правосознание человека, мировоззрение, знания, навыки, опыт, привычки. Гражданин должен быть убежден в необходимости правомерного поведения. У него должна быть глубоко обоснованная потребность в таком поведении. Гармонично развитая, творческая, «суверенная» в известных пределах по отношению к государству личность – это, прежде всего, юридически образованная личность, знающая свои права, обязанности, ориентирующаяся в мире юридических явлений, способная находить законные, гуманные способы разрешения жизненных коллизий. Однако далеко не всякого индивида, знающего и понимающего правовые установления, можно считать человеком правовой культуры. Таким человеком можно назвать лишь того, у которого знание законов доведено до уровня внутренней потребности строгого соблюдения их предписаний, кто в своей практической деятельности исполняет юридические нормы в силу внутреннего убеждения.

Правовую культуру общества характеризуют состояние и специфика общественного правосознания, которые определяются рядом факторов, таких как конкретные характеристики отражения в общественном сознании правовых ценностей; эффективностью и региональной дифференцированностью системы юридического образования; степенью развитости в стране юридической науки и политико-правовой мысли; состоянием законодательства, степенью обеспеченности законности в стране.

Повышения уровня правовой культуры граждан влияет, с одной стороны на неуклонное расширение реального содержания провозглашенных прав и обязанностей, с другой - на все более надежное их гарантирование. Рост экономики, все более широкое участие народа в управлении делами общества и государства, совершенствование законодательства и многое другое усиливают и расширяют гарантии реализации прав и обязанностей граждан. Развитие правовой культуры является необходимым элементом развития общества, формирования правового государства. В свою очередь высокий уровень правовой культуры и правосознания выступает эффективной гарантией правомерного поведения, режима законности, эффективной реализации прав и обязанности личности.

Список использованной литературы

1. Глотов, С.А. Правовое положение личности / С.А. Глотов, М.П. Фомиченко, М.К. Паюшин. – М.: Федеральный центр образовательного законодательства, 2014.

2. Сальников, В.П. Правовая культура / В.П. Сальников // Общая теория права. курс лекций под общ. ред. проф. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 1993.

3. Семитко, А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс / А.П. Семитко. – Екатеринбург, 1996.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Антоненко М.А.

адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Система государственных закупок во все времена была подвержена высокой степени коррумпированности, в виду чего для обеспечения качественного процесса закупочной деятельности, она должна находиться под пристальным вниманием как контролирующих органов, так и общественности.

За девять месяцев 2014 года Счетная палата России выявила около 400 нарушений законодательства о закупках на общую сумму около 112 млрд. руб. Результаты анализа свидетельствуют об отсутствии положительной динамики по уменьшению нарушений законодательства о закупках, выявляемых другими контролирующими органами. [6].

В ст. 107 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] закреплены положения, согласно которым лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Однако в виду особой значимости нарушений, совершаемых в сфере государственных закупок, а также оказывающего серьезного влияния на экономику страны в целом, необходимо уделить особое внимание уголовной ответственности за такие преступления.

Необходимо отметить, что все преступления, связанные с нарушением законодательства в области государственных закупок, во-первых, направлены на извлечение выгоды. А во-вторых, включают в себя две подгруппы:

1) коррупционные преступления, направленные на извлечение выгоды в процессе совершения государственных закупок с использованием статуса должностного лица.

2) преступления, создающие условия для коррупции и обеспечивающие ее (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т.п.).

Такого рода деяния во всем мире вызывают серьезную озабоченность. И связано это как с широкой распространенностью указанных проявлений, так и с их большой социальной опасностью. Повышенная опасность данного феномена является следствием целого ряда обстоятельств: 1) полномочиями, связанными с принятием решения о закупках товаров, сырья и материалов, как правило, наделены должностные лица самого высшего звена, менее всего обремененные контролем со стороны общества; 2) преступная деятельность чиновников, работающих в данной сфере, зачастую приобретает организованные формы; 3) резко снижается поступления финансовых средств в бюджет государства; 4) расширяется сфера теневой экономики, разрушая систему конкуренции; 5)

увеличиваются издержки субъектов хозяйствования, перекладываемые на потребителей через повышение цен и тарифов; б) нарушается система функционирования государства в части реализации даже весьма значимых для общества социально-экономических, политических и военных программ [3].

Далее будет приведен краткий обзор судебной практики по уголовным делам в сфере государственных закупок за период 2012-2014 гг.

По результатам выборочного анализа материалов уголовных дел, в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд за период 2012-2014 гг., можно сделать вывод о том, в большинстве случаев приговор суда, вынесенный в отношении участников контрактной системы в сфере закупок, не соответствует, на наш взгляд, тяжести совершенных преступлений и нанесенного ущерба государству, что, безусловно, создает уверенность в безнаказанности фигурантов таких преступлений.

Не так часто суды, опираясь на соответствующие статьи УК РФ, применяют такую меру наказания как лишение свободы. В основном это дела, связанные с закупкой дорогостоящего оборудования, вызывающие общественный резонанс.

Так, в Астрахани в конце 2013 года вынесен приговор чиновнику сферы образования Д. и депутату городской думы З.. Гражданин Д. признан виновным в превышении должностных полномочий, а гражданин З. - в пособничестве превышения должностных полномочий.

Противоправные действия данных лиц привели к последствиям в виде перечисления на счет фирмы из федерального бюджета 56,4 млн. рублей. Приговором суда гражданину Д. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также ему запрещено в течение 3 лет занимать руководящие должности в системе министерства образования и науки. Гражданину З. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком [5].

Известны факты вынесения судами общей юрисдикции значительного числа оправдательных приговоров по делам указанной категории. Причин такого положения несколько: это и серьезные недостатки и упущения в процессе предварительного следствия, которые не могут быть восполнены в суде; это и незнание следователями законодательства о закупках, что приводит в ряде случаев к необоснованным фактам возбуждения уголовных дел и, соответственно, в последующем - к оправдательным приговорам в судах.

Так, в 2012 году обвинение в халатности, проявленной при закупке томографов для медицинских учреждений Омской области, было предъявлено бывшему министру здравоохранения Омской области гражданину Е. По оценкам следствия был нанесен ущерб областному бюджету на сумму около 138 миллионов рублей. Однако в суде уголовное дело было прекращено за истечением срока давности, отведенного за подобные преступления [4].

Анализируемые материалы судебной практики позволяют также сделать вывод о том, что мягкость приговоров по делам данной категории зачастую обусловлена и пассивной позицией представителей органов государственной власти и местного самоуправления (представителей государственного и

муниципального заказчика), которые заявляют в суде об отсутствии ущерба от действий подсудимых, отказываются в судах от исков о возмещении ущерба от преступлений.

Следует обратить внимание, что ввиду назначения судами крайне мягких приговоров с применением условной меры наказания и мизерных штрафов, нередко рецидивы. Фигуранты по уголовным делам, обладая чувством безнаказанности, видят для себя гораздо больше экономических стимулов от совершения преступлений, чем от правомерной деятельности в сфере закупок. Особенно это касается случаев закупок сложной продукции, когда выделяются достаточно большие денежные суммы, где у заказчиков отсутствует мотивация в экономии бюджетных средств. Все это отражает глубину общественной опасности обеспечения государственных интересов.

Как уже было указано, в настоящее время в УК РФ отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за нарушение контрактной системы в сфере закупок. В лучшем случае такие деяния квалифицируются как «Мошенничество» или «Злоупотребление служебным положением», реже — «Получение взятки» или «Служебный подлог». Возможно, стоит подумать о криминализации такого деяния, как «Заключение заведомо невыгодного контракта для нужд государства», тем более что подобные предложения уже неоднократно выносились [3].

Можно предполагать, что такие поправки искоренят привычные мягкие санкции в преступлениях по статье «Мошенничество» в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и снизят рост хищений бюджетных средств.

Список использованной литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652.
3. Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.
4. Областные власти решили снова закупить томографы [Электронный ресурс]. URL: <http://kvnews.ru/gazeta/2012/10/40/286811>.
5. Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sledcom.ru/news/358665.html>.
6. Счетная палата нашла в госзакупках нарушения почти на 112 млрд. руб. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.analyticinvest.ru/schetnaya-palata-nashla-v-goszakupkah-narusheniya-pochti-na-112-mlrd-rub>.

СПЕЦИФИКА ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На сегодняшний день серьезной проблемой общества является преступность среди несовершеннолетних. Суть этой проблемы заключается не только в том, что совершаются преступления, которые необходимо расследовать, а виновных наказывать, но и в том, что субъектами совершенных преступлений являются несовершеннолетние - по сути просто дети, жизнь которых только начинается.

Допрос несовершеннолетних включает в себя процессуальный, тактический, организационный, психологический, педагогический, этический аспекты. Все эти приемы используются следователем в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом и требованиями норм нравственности с учетом возрастнo-психологических и индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего.

При допросе следует учитывать факторы, которые влияют на сознание, поведение несовершеннолетнего, отношение к происходящему, в том числе к процедуре судопроизводства. Независимо от того, в какой бы процессуальной роли ни выступал несовершеннолетний его поведение во время допроса во многом будет определяться в первую очередь возрастными, интеллектуальными, психическими особенностями развития. Следовательно, содержание, форма, достоверность показаний несовершеннолетних во многом будут зависеть от уровня развития их психики, индивидуально-психологических особенностей личности.[2; с.51]

Следует серьезно отнестись к способу вызова несовершеннолетнего на допрос и к месту допроса. Они должны быть наиболее привычными для несовершеннолетнего, не должны ставить его в неловкое положение перед сверстниками, сотрудниками. При участии в допросе педагога, а также законных представителей или близких родственников нужно заранее убедиться, что характер их взаимоотношений с несовершеннолетним не повлияет отрицательно на допрашиваемого. Эти лица должны быть предупреждены о недопустимости каких-либо подсказок, наводящих вопросов, назидательного тона, раздражения в отношении несовершеннолетнего.[3; с.109]

Важно на начальной стадии допроса сформировать у допрашиваемого интерес к предстоящему разговору, желание говорить. При этом можно пояснить ребенку, что от него ждут помощи и она крайне необходима, однако вести себя в подобной ситуации следует достаточно осторожно, чтобы не акцентировать его внимание на чем-то конкретном, что интересует следствие (суд).

Несовершеннолетние свидетели перед допросом не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Продолжительность допроса несовершеннолетних, особенно малолетних свидетелей, потерпевших должна определяться не только задачами, стоящими перед правоохранительными органами, но прежде всего индивидуально-психологическими, возрастными особенностями допрашиваемых. ч. 1 ст.425 УПК РФ устанавливает порядок производства допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого - допрос несовершеннолетнего не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день.

Список использованной литературы:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ N 174-ФЗ от 18.12.2001
2. Черных Э.А. «Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном следствии». Дисс. М., 1998 – 176с.
3. Миньковский Г.М. «Особенности расследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних». М.: Юридическая литература, 2002. - 208с.
4. Киселев А.И. Уголовный процесс. Новосибирск. 2011. – 152с.
5. Дулов А.В. «Судебная психология». Минск, 1995. – 272с.

Винокурова М.А.

Студентка Челябинского государственного университета

ГЕНЕЗИС ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОКАЗАНИЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

В статье рассмотрены основные исторические этапы возникновения, развития и функционирования составов преступлений как неоказание и ненадлежащее оказание медицинской помощи в отечественном законодательстве.

Ключевые слова: *медицинская помощь, неоказание медицинской помощи, ненадлежащее оказание медицинской помощи, уголовная ответственность врачей.*

GENESIS OF THE DOMESTIC CRIMINAL LAW PROVIDES FOR LIABILITY FOR FAILURE AND IMPROPER FULFILLMENT OF MEDICAL SERVICE.

The article consider the historical stages of formation, development and functioning of offences as failure and improper fulfillment of medical service in the national legislation.

Keywords: *medical service, failure of medical service, improper fulfillment of medical service, criminal liability of doctors.*

В Древней Руси регламентация оказания медицинской помощи и наказуемость за ее ненадлежащее предоставление имела следующие этапы: народная, церковная и светская[1, с.245].

Церковный Устав князя Владимира «Красное Солнышко» способствовал возникновению врачевания в виде народной (языческой и церковной)

медицины. Согласно п.16 Церковного Устава «под церковным покровительством находятся монастыри, больницы, гостиницы, странноприимные дома», также было установлено, что церковный суд рассматривал дела, возникающие по поводу лечения чародеями травами больного. Огромную роль на Руси в X веке играл свод законов «Русской Правды». Он в отличие от Церковного устава Владимира I регулировал отношения в светской медицине. В этом документе повреждения в зависимости от тяжести вреда здоровью уже подразделялось на легкие и тяжкие, в зависимости от которых устанавливались наказания.

В XV-XVII вв. был образован Аптекарский Приказ (прообраз современного министерства здравоохранения), который сыграл большую роль в регламентации оказания медицинской помощи. Аптекарский приказ занимался ведением дел врачей и аптекарей [2]. В канцелярии Аптекарского приказа имелся архив, включающий в себя подробные списки с жалованиями врачей, приказы о выдаче профессиональных документов, удостоверений, царских подарков. В обязательном порядке все приезжие аптекари и врачи должны были проходить регистрацию. В случае получения разрешения на ведение аптекарских дел врачи и аптекари должны были давать присягу перед государем.

В 1700 году вышел указ, предусматривающий ответственность за врачебные ошибки и ненадлежащее оказание помощи – «Боярский приговор. О наказании не знающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больному». Данный указ был принят по конкретному делу смерти боярина Салтыкова, который был отравлен собственным слугою Алексеем Каменем, давшим ему вместо лекарства яд, купленный им по незнанию в аптекарской лавке.

В петровский период был принят Врачебный (Аптекарский) устав, который постепенно изменялся и к началу XX века (1905) состоял из 3 разделов: I – Врачебные учреждения; II – Устав медицинской помощи; III – Устав судебной медицины. Изменились положения Врачебного устава, касавшиеся оказания медицинской помощи непрофессионалами. Прежде всего, из текста законов исчезли формулировки «шарлатан», «так называемый эмпирик», а также статья, запрещающая населению пользоваться их услугами. И хотя в статье 93-й подчеркивалось, что заниматься врачебной практикой имели право только те лица, которые получили диплом или свидетельство университета или медико-хирургической академии, в уставе имелись статьи, практически разрешавшие оказание медицинской помощи непрофессионалами. Как видно, законом предписывалось наказывать не тех, кто оказывал непрофессиональную медицинскую помощь, а только тех, кто брал за это плату [3, с. 84].

Также, в Морском Уставе 1720 г. было отражено наказание за ненадлежащее врачевание. В девятом параграфе было сказано: «Ежели лекарь своим небрежением и явным призорством к больным поступит, от чего им бедство случится, то оной яко злоторец наказан будет, яко бы своими руками

его убил, или какой уд отсек, буде же леностью учинит, то знатным вычетом наказан будет по важности и вине осмотра в суде» [4].

Ряд нормативных документов имел значение в развитии организации медицинской помощи в послепетровский период (XVIII – XIX вв.). По указу Николая I впервые появилось страхование от несчастных случаев и страхование жизни. Во второй половине XIX века произошла изменения, затрагивающие структуры и органы, контролирующую деятельность больниц и других лечебных учреждений: была создана медицинская полиция. В их функции входили обязанности предотвращать условия, угрожающие здоровью населения. В это же время появились нормативы о чистоте воздуха, безопасности питания, надлежащего оказания медицинской помощи и др.

Во время правления Александра II было принято «Положение о губернских и земских уездных учреждениях», что послужило толчком к развитию земской медицины – универсальность и бесплатность при оказании медицинской помощи, участковость при обслуживании местного населения. В городах стали создаваться фабрично-заводские больницы, оказывающих первую медицинскую помощь работникам фабрик и заводов. В дореволюционной России ответственность врача за неоказание помощи регламентировалась ст.1522 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (глава V. О произвольном оставлении человека в опасности и неоказании помощи погибающему) повествующая, что «не оставившие практики врачи, акушеры, фельдшеры и повивальные бабки, не явившиеся по приглашению без уважительной причины к нуждающемуся в помощи больному или родильницам, несут ответственность за совершение преступления». В 1912 году был учрежден Совет по делам страхования, в дальнейшем, во многих городах появились больничные кассы и страховые товарищества.

В ходе Революции 1917 г. сначала произошла отмена всех законов Российской империи, а после свержения Временного правительства в октябре 1917 г. были аннулированы все его законы и распоряжения. Среди постановлений и декретов советского правительства, свидетельствующих о кардинальном изменении в системе здравоохранения в 1917–1919 гг., необходимо отметить следующие: декрет Совнаркома от 14 ноября 1917 г. «О бесплатной передаче больничным кассам лечебных учреждений предприятий»; декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай болезни», в котором регламентировалась деятельность больничных касс. Важное значение имело положение Совнаркома от 18 июля 1918 г. «О народном комиссариате здравоохранения», в котором было утверждено создание централизованной системы здравоохранения, подчинявшейся одному ведомству. В 1924 г. был издан Декрет ВЦИК и СНК «О профессиональной работе и правах медицинских работников», в котором был отражен правовой статус медицинских работников, их должностные права и обязанности. В п. 8 данного постановления зафиксировано, что «всякий медицинский работник, занимающийся практической лечебной деятельностью, обязан в случаях, требующих скорой медицинской помощи, оказывать первую медицинскую

помощь согласно инструкции, изданной Наркомздравом по соглашению с Наркомвнуделом, Наркомтрудом и ВЦСПС» [5, с. 87].

Уголовная ответственность медицинских работников за неоказание и ненадлежащее оказание медицинской помощи была отражена в ст. 146 УК РСФСР 1922 г., предусматривающая ответственность за совершение с согласия матери изгнания плода или искусственного прерывания беременности лицами, имеющими специальную медицинскую подготовку, но в ненадлежащих условиях. В УК РСФСР 1922 г., в Уголовном кодексе 1926 г. в отдельной статье (ст. 157) предусматривалась ответственность за неоказание помощи больному. При этом смысл диспозиции ч. 1 данной статьи практически был такой же, как и содержание ч. 1 ст. 165 УК РСФСР 1922 года. А вот во второй части произошли изменения. В Уголовном кодексе 1926 г. иначе отражен субъект отказа в оказании медицинской помощи. Если раньше это был только врач, то в более позднем нормативном акте – лицо, занимающееся медицинской практикой. Аналогичная норма (ст. 140) была и в УК РСФСР 1926 г. Отказ врача в оказании медицинской помощи, если он заведомо мог иметь опасные для больного последствия в соответствии с ч. 2 ст. 165 УК РСФСР 1922 г. каралось лишением свободы на срок до двух лет. По УК РСФСР 1926 г. за совершение данного преступления (ч. 2 ст. 157) работ на срок до одного года или штрафа до одной тысячи рублей. Занятие медицинским работником такого рода медицинской практикой, на которую он не имеет права (ст. 180 УК РСФСР 1926 г.) наказывалось принудительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до пятисот рублей.

Кодекс РСФСР 1960 г. содержал такие медицинские преступления как «неоказание помощи больному», «незаконное врачевание», «нарушение правил, установленных с целью борьбы с эпидемией», «недопустимые эксперименты над людьми», «халатность», «убийство по неосторожности». Статья 128 УК РСФСР 1960 г. устанавливала ответственность за неоказание помощи больному без уважительной причины лицом, обязанным ее оказать по закону или по специальному правилу. Субъектом преступления являлся медицинский работник, причем наличие рабочего положения вышеуказанного лица не имело значения. При этом из содержания статьи были убраны слова «медицинский персонал» и заменил их словами «лицом, обязанным... по закону или по специальному правилу». К ненадлежащему оказанию медицинской помощи относились такие статьи: п. «в» ст. 102 УК РСФСР - Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного либо общественного долга); ст. 108 УК РСФСР - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное в отношении лица в связи с выполнением своего служебного долга; ст. 109 – умышленное менее тяжкое телесное повреждение, совершенное в отношении лица в связи с выполнением своего служебного долга. Ныне действующий Уголовный кодекс РФ 1996 года внес некоторые изменения в статью о неоказании помощи больному (ст. 124 УК РФ). Как и ст. 128 УК РСФСР 1960г., комментируемая статья состоит из двух частей, но она содержит существенные изменения: за неоказание помощи больному ответственность наступает только

в случае, если это повлекло наступление вреда средней тяжести. Ранее конструкция данного состава носила формальный характер. В статье также отсутствуют слова о неоказании помощи «без уважительных причин». В части 2 статьи нет указания на умышленность причинения возможного вреда, теперь речь идет о любом вреде, который охватывается рамками субъективной стороны рассматриваемого состава преступления.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что законодательная регламентация неоказания и ненадлежащего оказания медицинской помощи с древних времен по настоящее время прошла динамичный путь развития, отражающий особенности становления и развития данных составов преступлений.

Содержательный объем понятий неоказания и ненадлежащего оказания медицинской помощи подлежал изменению в разные исторические эпохи:

IX - XVIII века - непрофессиональный уровень подготовки лиц, оказывающих медицинскую деятельность;

XIX век – середина XX века – несоблюдение норм врачебной этики и деонтологии, бездействие при неоказании медицинской помощи, учет морбидности при оказании медицинской помощи [6]. Принципом медицины являлось: «Лечение больного, а не болезни»;

Конец XX- начало XXI века – эффект «пенубры» при ятрогениях, непропорциональность и несоответствие оказания медицинской помощи стандартам [6]. Современным принципом оказания медицинской помощи является: «Лечение болезни, а не больного».

Список использованной литературы

1. Акопов В.И. Медицинское право: учебно-практическое пособие / В.И. Акопов. – Ростов н/ Д : Феникс, 2012. – 377 с.

2. Точная дата создания Аптекарского приказа не установлена в документальной форме, но есть предположения, что он был учрежден в 1581 г., когда в Москву прибыли на русскую службу английские медики и была создана царская аптека. Но официально деятельность Аптекарского приказа начала разворачиваться с 1620 г., когда впервые обозначились подходы к созданию русской медицины и встал вопрос о лечебном деле (оказания медицинской помощи). В 1722 г. Аптекарский приказ был переименован в Медицинскую коллегию, а потом в 1725 г. в Медицинскую Канцелярию.

3. Здравоохранение города Томска: время становления (1860-е – 1919 г.). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. – 158 с.

4. Источник информации: кафедра истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова // URL: www.dental.historymed.ru (дата обращения: 03.02.2015).

5. Савич Н.А., Коломийцев А.Ю. Уголовно-правовая характеристика нарушения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей в сфере оказания медицинской помощи / Н.А. Савич, А.Ю. Коломийцев // Сибирский медицинский журнал. – 2012. - №4 – С. 87-93

6. Морбидность (Morbidity) – развитие у человека какого-либо заболевания.

7. Пенумбра (лат. *paene* - почти и *umbra* - тень, букв. - полутень) - зона нефункционирующих и частично повреждённых, но сохраняющих жизнеспособность клеток, окружающая очаг первичного повреждения (напр., при ишемическом инсульте). В современной юридической медицинской литературе, эффект «пенумбры» – способность человеческого организма восстановиться при ятрогенных поражениях.

Горак Н.В.

*соискатель кафедры уголовного процесса
юридического факультета
Кубанского государственного университета*

УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ ПРОКУРОРУ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

В Российской Федерации право на обжалование, закрепленное в Конституции РФ, отнесено к числу принципов уголовного судопроизводства и особенно актуально для уголовно-процессуальной сферы, где государство обладает монополией на применение мер принуждения, чреватых ограничением прав и свобод личности [1, с. 3].

Обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования, как и всякая деятельность, немыслимо без участников, субъектов. Они вовлечены в процедуру обжалования, и в этой связи обладают определенными правами и обязанностями.

Необходимо отметить, что в законе отсутствует исчерпывающий перечень лиц, наделенных правом обжалования действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования: они скрыты за понятиями «участники уголовного судопроизводства» и «иные лица», закрепленными в ст. 123 УПК РФ.

С.В. Белобородов полагает, что субъекты принесения жалобы в уголовном процессе одновременно являются субъектами уголовно-процессуальных отношений, в рамках которых вносится, рассматривается и разрешается жалоба, и сам факт ее подачи порождает динамику указанных отношений [2, с. 32].

Поскольку смысл уголовного преследования как процессуальной деятельности заключается в изобличении подозреваемого, обвиняемого в совершенном преступлении, то и главными процессуальными фигурами, вокруг которых разворачивается такая деятельность, являются потерпевший и обвиняемый.

Согласно статье 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда. До этого

заявитель лишен статуса участника уголовного судопроизводства и остается бесправным в процессуальном отношении, на что указывают многие авторы [3].

Правом знать о принесенных по уголовному делу жалобах и приносить на них возражения обладают участники уголовного судопроизводства: со стороны обвинения – потерпевший (п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), гражданский истец (п. 19 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), представители потерпевшего и гражданского истца (ч. 3 ст. 45 УПК РФ); со стороны защиты – обвиняемый (п. 19 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), гражданский ответчик (п. 15 ч. 2 ст. 54 УПК РФ), представитель гражданского ответчика (ч. 2 ст. 55 УПК РФ). При этом законодателем сделана оговорка: гражданский ответчик и его представитель вправе знать о принесенных по делу жалобах, если они затрагивают их интересы.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: каким образом тот же потерпевший сможет реализовать свое право знать о принесенных по уголовному делу жалобах, когда законом не предусмотрена обязанность должностных лиц, рассматривающих такие жалобы, уведомлять потерпевшего об их поступлении? Праву потерпевшего не корреспондирует соответствующая обязанность прокурора. Соответственно, потерпевший не может приносить возражения по существу жалобы, о поступлении которой, ее содержании и доводах он не знает. Не направляется потерпевшему и копия постановления об удовлетворении, отказе в удовлетворении, о частичном удовлетворении жалоб по уголовному делу. Механизм реализации этого права потерпевшим отсутствует.

Ничем не обеспечено аналогичное право гражданского истца, представителей потерпевшего и гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика и его представителя: законодателем они декларированы, и только.

С.Л. Кисленко справедливо задается вопросом: как потерпевший может участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, если он из-за информационной неопределенности не имеет возможности должным образом аргументировать свою жалобу? Поэтому ряд ученых указывает на необходимость пересмотра отдельных положений, касающихся прав потерпевшего на получение информации по делу. В частности, В.В. Горский предлагает изменить редакцию п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, закрепив в ней право потерпевшего на получение копий принесенных по уголовному делу жалоб и представлений. А главу 16 УПК РФ дополнить статьей "Порядок извещения о принесенных жалобах", обязывающей должностных лиц незамедлительно извещать о принесенных жалобах и направлять их копии наряду с другими участниками процесса также и потерпевшему [4, с. 58].

Только обвиняемый вправе получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и подавать на них возражения. Но механизм их предоставления в законе также отсутствует, имеется лишь упоминание о его праве знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, делать выписки и снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела (п. п. 12 и 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Законодателем не определены сроки, в течение которого обвиняемый может реализовать

указанные права и приносить свое возражение на принесенные по уголовному делу жалобы, так же как и порядок рассмотрения такого возражения субъектом разрешения жалобы.

Поэтому имеется необходимость в проработке процессуальных прав и обязанностей участников процедуры обжалования прокурору с тем, чтобы эти права и обязанности корреспондировали друг другу.

Предлагается дополнить статью 124 УПК РФ положением, предусматривающим обязанность прокурора уведомлять потерпевшего, гражданского истца, представителей потерпевшего и гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика и его представителя о принесенных по уголовному делу жалобах с одновременным направлением их копий, а также направлять указанным лицам копию постановления, вынесенного по результатам рассмотрения таких жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ.

Список использованной литературы:

1. Закотянская А.Ф. Обжалование и пересмотр решений суда в ходе досудебного производства. – М.: Юрлитинформ. 2013.
2. Белобородов С.В. Категория «жалоба» в контексте сути и содержания уголовно – процессуального принципа широкой свободы обжалования // Адвокатская практика. 2007. № 2.
3. См. напр.: Амельков Н.С. Заявитель в уголовном судопроизводстве России // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 590-594; Быков В. Правовое положение потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2008. № 12. С. 28; он же. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о правах потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2010. № 9. С. 10-14; Колоколов Н.А. О потерпевшем замолвите слово... // ЭЖ-юрист. 2010. № 40. С. 8-9; Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2010. № 2. С. 43.
4. Цит. по: Кисленко С.Л. Пределы доступа потерпевшего к правосудию в российском уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2013. № 1.

Кунц Е.В.

*Зав. Кафедрой уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», д.ю.н., профессор*

К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, НАПРАВЛЕННОМ НА ВРЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЕСТИ

Последнее десятилетие XXI века войдет в историю как время максимального внимания к вопросам обеспечения национальной безопасности, а именно защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,

территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства [1, с.1].

Формы, виды и степень опасности национальной безопасности могут быть различными. Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Справедливо отметил Президент России В.В. Путин, что любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие [2, с.3].

С «обострением национального вопроса» вплотную столкнулись самые развитые и благополучные страны, которые прежде гордились своей толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие различных культур, религий, этнических групп [3, с.6].

С распадом страны мы оказались на грани, а в отдельных известных регионах – и за гранью гражданской войны, причем именно на этнической почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти очаги нам удалось погасить. Но это, конечно, не означает, что проблема снята [4, с.8].

Множество межнациональных конфликтов, которые наблюдались в странах бывшего СССР после его распада, выявили наружу те неблагоприятные явления, которые имели место быть не только в общественном и государственном устройстве, но и в системе национальных отношений, соответственно и в официальной концепции национально-государственного развития государства.

Известный политический деятель Японии Дайсаку Икэда высказал мысль, которая не теряет своей актуальности спустя сорок лет, что необходимо проложить «шелковый путь духовного обновления», который бы объединил сердца народов. Он, прав, ибо ничто не приближает людей к пониманию другого народа в такой степени, как прикосновение к его культурным корням [5, с.129].

Частичным противодействием этим явлением является ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Данная норма распространяется на лиц, чьи действия, направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Данные действия лиц являются наказуемыми, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации. Редакция данной нормы соответствует закрепленным в Конституции Российской Федерации положениям, которые запрещают действия, разжигающие расовую, национальную или религиозную рознь, а равно пропаганда или агитация, возбуждающие ненависть или вражду

либо проповедующие превосходство — на той же почве — одной группы населения над другой (ст. 13, 29 Конституции Российской Федерации).

Непосредственным объектом данного преступления является закрепленный в Конституции Российской Федерации принцип недопущения пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрета пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Анализ норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации подтверждает, что в одиннадцати нормах содержатся экстремистские мотивы, то есть соответствующие мотивы ненависти или вражды. Большинство из них предусматривают ответственность за преступления против личности, способом совершения которых выступает насилие: физическое или психическое (п. «л» ч. 2 ст. 105 «Убийство», п. «е» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «е» ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 116 «Побои», и «з» ч. 2 ст. 111 «Истязание», ч. 2 ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Такая позиция законодателя вполне объяснима, так как насилие на почве расовой, национальной, религиозной, политической, идеологической и социальной ненависти или вражды представляет собой повышенную опасность и требует ужесточения уголовной репрессии.

Вместе с тем, результаты лично проведенного исследования свидетельствуют, что на сегодняшний день недостаточно механизмов надежной правовой защиты закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа равенства прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от обстоятельств. В настоящее время констатируется тенденция роста тревожности в межнациональных и религиозных отношениях не только в России, но и в других государствах.

Косвенным показателем неблагополучия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в России является уголовная статистика, которая с каждым годом растет.

Объективная сторона состава преступления характеризуется следующими видами деяний: действиями, направленными на возбуждение ненависти, вражды; действиями, направленными на унижение достоинства человека; пропагандой исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности.

Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, характеризуются публичным распространением различных антигуманных идей, взглядов, мнений, которые провоцируют состояние неприязни, разжигают чувство ненависти между значительными группами лиц. Указанные действия должны носить общий характер и распространяться на значительное число лиц, в частности, призывы к депортации, расправе или причинение насилия, воспрепятствование проведению национальных и религиозных обрядов,

применение дискриминационных мер.

Действия, направленные на унижение достоинства человека, - дискредитация, негативное отношение дискриминационного характера к определенной нации, выраженное в неприличной, унижительной форме. Подобные действия могут выражаться в унижении, оскорблении, показе неполноценности, непригодности, ограниченности, ущербности отдельного гражданина.

Однако в Российской Федерации, недостаточно экспертных учреждений, которые могли бы давать квалифицированное заключение о характере содержания текстов, их направленности, да и сама методика проведения таких экспертиз находится на стадии разработки.

Субъективная сторона преступления — вина в форме прямого умысла. Законодатель указал цель (возбуждение вражды и унижение достоинства) в качестве обязательного признака субъективной стороны рассматриваемого состава.

Как правило, подозреваемые и обвиняемые утверждают, что совершаемые инкриминируемые им действия, они хотели обнародовать свою позицию по национальному вопросу, привлечь внимание общественности к этой проблеме, а не возбудить вражду или унижить достоинство.

Субъектом данного преступления является любой гражданин РФ, иностранный гражданин либо лицо без гражданства, достигшие возраста 16-ти лет.

Часть 3 данной статьи предусматривает квалифицированный состав, ответственность наступает за те же деяния, совершенные: с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой.

Таким образом, ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, это лишь один из механизмов уголовно-правовой защиты от возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, который также требует законодательного совершенствования.

Список использованной литературы

1. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года: Указ Президента РФ от 13 мая 2009 г.// Российская газета. 19 мая. 2009 год.

2. Путин, В.В. Президент Российской Федерации. Россия: национальный вопрос [Текст] / В Сборнике законодательных актов в области государственной, национальной политики и межнациональных отношений. – Москва: ГБУ «МДН», 2013. /Под ред. Н.П. Комарова, А.Б. Дрожжина.

3. Путин, В.В. Президент Российской Федерации. Россия: национальный вопрос. [Текст] / В Сборнике законодательных актов в области государственной, национальной политики и межнациональных отношений. – Москва: ГБУ «МДН», 2013. /Под ред. Н.П. Комарова, А.Б. Дрожжина.

4. Путин, В.В. Президент Российской Федерации. Россия: национальный вопрос. [Текст] / В Сборнике законодательных актов в области государственной, национальной политики и межнациональных отношений. – Москва: ГБУ «МДН», 2013. /Под ред. Н.П. Комарова, А.Б. Дрожжина.

5. Базаров, А. Исламский фундаментализм и общественно-политическая стабильность в Узбекистане [Текст]/ А.Базаров // В Сбор. Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн.1. Центральная Азия и Кавказ/Общ. ред. А. Малашенко, Б. Коппитерс, Д. Тренин. – М.: Издательство «Весь Мир», 1997.

Стуконог И. В.

*Прокурор г. Армавира Краснодарского края, старший советник юстиции,
соискатель кафедры уголовного процесса КубГУ*

РАЗРЕШЕНИЕ прокурором ЖАЛОБ НА НАРУШЕНИЕ разумных СРОКОВ, ДОПУСКАЕМЫХ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Глава 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) определяет, что действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Изучение норм этой главы позволяет выделить два порядка обжалования действий (бездействий) и решений на досудебных стадиях уголовного процесса – внесудебный и судебный. Институт внесудебного разрешения жалоб участников уголовного судопроизводства закреплен статьями 123 и 124 УПК РФ. В этих нормах законодатель указал, что прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения (предусмотрено продление срока до 10 суток). По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении [1, ст. 123, 124].

Проведенный анализ этих норм позволяет выделить следующие основные положения этого правового института:

- в указанном порядке обжалуются действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора;

- правом подачи таких жалоб наделены участники уголовного судопроизводства, а также иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы;

- предусмотрены укороченные сроки разрешения жалоб данной категории;

- результат рассмотрения такой жалобы должен в обязательном порядке быть оформлен в виде постановления;

- жалобы вправе рассмотреть лишь прокурор и руководитель следственного органа (из этого круга исключены, например, начальник подразделения дознания и начальник органа дознания);

- обязательное уведомление заявителя;
- предусмотрен четкий порядок дальнейшего обжалования итогового решения вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа.

Эти же общие положения распространяются и на жалобы, поданные участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами, интересы которых затрагиваются, на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу. Но есть и особенность: в случае с рассмотрением жалобы на нарушения разумных сроков законодатель в качестве обязательного требования предусмотрел, что в случае удовлетворения такой жалобы, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. Данными требованиями закона четко стали руководствоваться и суды в своей правоприменительной деятельности (например, см. апелляционное определение Приморского краевого суда от 21.01.2014 [6]).

Возникает вопрос – если из толкования положений ст. 37 УПК РФ прокурор не вправе давать указания о производстве следственных и процессуальных действий следователю, а следователь, в соответствии с п. 3. ч. 2 ст. 38 УПК РФ самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий [5, с. 18-19], то как прокурор должен рассматривать жалобы на нарушения разумных сроков органом следствия, тем более навязывать следователю производство конкретных следственных и процессуальных действий, а также устанавливать сроки их проведения? Здесь возможны только два взаимоисключающих вывода.

Первый вытекает из теории «абсолютной процессуальной самостоятельности следователя». В этом случае сторонниками этой позиции предлагается признать, что авторы УПК РФ осознанно не включили руководителей органа и подразделения дознания в круг лиц, полномочных разрешать жалобы в порядке ст. ст. 123, 124 УПК РФ. Указав в этом перечне через запятую прокурора и руководителя следственного органа, законодатель определил, что первый осуществляет процессуальное руководство дознанием, в связи с чем рассматривает жалобы на нарушения разумных сроков исключительно по уголовным делам дознания, при удовлетворении таких жалоб дает письменные указания о проведении конкретных следственных и процессуальных действий дознавателю. Получив же соответствующую жалобу на нарушения разумных сроков со стороны следователя, пересылает ее должностному лицу, уполномоченному дать письменные указания по уголовному делу – то есть руководителю следственного органа, который и рассматривает ее в порядке ст. 124 УПК РФ.

Я же разделяю точку зрения ряда других ученых. Так, А. Халиулин обоснованно считает, что «право решать, куда направлять жалобу, принадлежит заявителю. Представляется, если жалоба поступила в прокуратуру, прокурор не вправе пересылать жалобу руководителю

следственного органа. Признав жалобу подлежащей удовлетворению, прокурор выносит постановление об удовлетворении жалобы и направляет требование об устранении нарушений федерального законодательства руководителю следственного органа» [8, с. 17]. Эта позиция нашла свое закрепление в п. 1.5 приказа Генерального прокурора № 276 от 12.07.2010 [2] и п. 3 приказа Генерального прокурора № 373 от 1.11.2011 [3]. Так, эти ведомственные приказы требуют от прокуроров «в случае удовлетворения жалобы, поданной на нарушение органами дознания разумных сроков предварительного расследования, в постановлении указывать процессуальные действия, необходимые для ускорения производства по уголовному делу, и сроки их осуществления. Постановление направлять начальнику органа дознания для исполнения, копию приобщать к надзорному производству. Признавая обоснованными доводы заявителя о несоблюдении органами предварительного следствия разумных сроков, направлять требование руководителю следственного органа об устранении выявленных нарушений». В случае отказа руководителей следственных органов в удовлетворении требований прокурора прокурорам указывается при наличии оснований добиваться устранения допущенных нарушений закона, в том числе путем представления необходимых материалов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения вопроса о направлении соответствующих требований и постановлений руководителям федеральных следственных органов.

Продолжаются споры – вправе ли прокурор указывать в таком требовании конкретные следственные действия, которые необходимо провести следователю? Позволю высказать точку зрения, что в отдельных случаях прокурор обязан в требовании указать конкретные следственные и процессуальные действия, которые необходимо выполнить по делу. Во-первых, дача таких указаний не противоречит самому смыслу взаимоотношений «следователь-прокурор» (например, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, возвращая уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия прокурор, дает последнему свои письменные указания). А, во-вторых, нередки случаи, когда устранение нарушения закона возможно только путем проведения конкретного действия. Так, если в уголовном деле имеются достаточные данные, позволяющие сомневаться во вменяемости обвиняемого, а следователь в течение длительного времени не назначает судебно-психиатрическую экспертизу, единственная возможность пресечь дальнейшее нарушение разумности сроков и прав обвиняемого – это назначить и провести такую экспертизу, что и должен указать прокурор в своем требовании. При этом закон предусмотрел систему «сдержек и противовесов» в виде возможной процедуры обжалования требования прокурора [7, с. 144].

Завершая свою работу, хочу поддержать точку зрения Н. В. Булановой, которая указывает на несовершенство нормативного регулирования такой формы прокурорского реагирования как требование об устранении нарушений федерального законодательства в адрес следственных органов и в связи с этим предлагает внести изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство, установив, что требования прокурора об устранении

нарушений федерального законодательства, допущенных в досудебном производстве по делу, подлежат исполнению, но могут быть обжалованы следователем, руководителем следственного органа в установленном уголовно-процессуальном законодательством порядке, т.е. вышестоящему прокурору [4, с. 40].

Список использованной литературы:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: сетевой. Дата обновления 15.05.2015.
2. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (в ред. приказа Генпрокуратуры РФ от 22.04.2011 № 104): приказ Генерального прокурора РФ от 12.07.2010 № 276 // Законность. - 2010. - № 10.
3. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора): приказ Генерального прокурора РФ от 1.11.2011 № 373 // [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257722/>.
4. Буланова Н. В. Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве средствами прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 11.
5. Вартанов А. Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Вартанов Арутюн Рафикович. - Краснодар, 2012. - 22 с.
6. Материал № 22к-7737/2013, 22-737/13, 22-315/2014 (22к-7737/2013), 22-315/2014 // «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/iPr6tr8D12Qs/>.
7. Лукожев Х. М., Стуконог И. В. Координационная деятельность прокурора в стадии предварительного расследования как гарантия соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохранительной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства. Сборник научных статей преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов. Краснодар, 2013. - 313 с.
8. Халиулин А. Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия // Законность. - 2007. - № 9.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Махмудова Д.М.

помощник адвоката

Адвокатская палата Республики Дагестан

Дагестан, г. Махачкала

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОХИЩЕНИЮ НЕВЕСТЫ НА КАВКАЗЕ

Традиция похищения невесты (или брака умыканием) существует с древних времен. Одно из первых упоминаний о похищениях женщин возникает в библейские времена. Этот ритуал характерен не только для России и Кавказа, но и еще для нескольких стран – Киргизия, Казахстан, Китай, Эфиопия и пр. В каждой из них есть свои причудливые, а подчас и жестокие традиции, связанные с этим обычаем. При этом в большинстве стран мира похищение невесты считается преступлением, а не законным видом брака.

В России эта традиция большинством жителей воспринимается как древний и красивый кавказский обычай. На Кавказе приверженцы данного обычая искренне считают его аутентично исламскими, хотя такой народный обычай не имеет ничего общего с нормами Шариата. Согласно Исламу, женщина ни при каких обстоятельствах не может быть принуждена к вступлению в брак, тем более, когда это делается при помощи грубой физической силы.

Россия является участницей международных соглашений в области прав человека, которые обязывают российские власти защищать, уважать и соблюдать права лиц, находящихся под юрисдикцией РФ. Права женщин также стали неотъемлемой частью международного права в области прав человека. А насилие в отношении женщин – прямое нарушение этих прав. В соответствии с нормами международного права, на все государства, в том числе и на Россию, возложены конкретные и четкие обязанности - принимать меры по борьбе с насилием в отношении женщин.

Основной международный документ, напрямую касающийся прав женщин, подписанный и ратифицированный Российской Федерацией, - это Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [1]. В Конституции Российской Федерации [2] в соответствии с вышеупомянутыми международными нормами также установлены государственные гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина.

Для предотвращения кражи невесты на территории Северного Кавказа используются различные инструменты – от профилактики правонарушений до уголовного преследования (рисунок 1).

Рисунок 1. Меры противодействия похищению невест

В главе 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» Уголовного кодекса Российской Федерации в ст. 126 и ст. 127 указывается мера пресечения за похищение и незаконное лишение свободы человека [3] в виде лишения свободы на срок от двух до пятнадцати лет.

Однако, применение данных статей на практике бывает затруднительно, поскольку заявление о похищении крайне редко попадает в правоохранительные органы.

Также весьма спорным является примечание к статье 126, в соответствии с которым лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности. Ведь в данном случае право не учитывает, что девушек чаще всего похищают в субъектах Российской Федерации, где факт похищения отражается на ее репутации или приводит к еще более печальным последствиям. Очень часто в случае похищения девушку убеждают в том, что ей лучше остаться с похитителем и не заявлять на него в полицию. В качестве достаточно весомого довода приводят то, что уже краденную девушку редко кто захочет взять в жены.

Глава **Ингушетии** Юнус-Бек Евкуров считает, что похищение девушки с целью вступления в брак - серьезная проблема и «в республике должны сделать все, чтобы искоренить это зло» [4]. По мнению муфтия республики, браки с похищенными невестами как правило недолговечны и приводят к конфликтам между семьями.

По мнению Президента **Чеченской Республики** Рамзана Кадырова кража невесты является преступлением: «Это позор и стыд. Такого нет и никогда не было в традициях чеченского народа. Те, кто свои преступные поступки

пытается связать с обычаями народа, глубоко заблуждаются, поступают безнравственно и должны нести самое суровое наказание, предусмотренное законом» [5].

С 2010 года в Чеченской Республике, согласно указа Президента Республики Рамзана Кадырова, больше не регистрируют брак без согласия отца невесты. А штраф за похищение невесты составляет 1 млн. рублей. Его похититель обязан выплатить родителям похищенной девушки. А имам или кадий, который, пользуясь своим авторитетом, оказывает психологическое давление на отца девушки, лишится своей должности и даже духовного звания. Помимо этого Рамзан Кадыров также пообещал, что за похищение невесты будет применяться статья 126 уголовного кодекса России, согласно которой обвиняемый может понести наказание в виде заключения в тюрьму на срок от четырех до пятнадцати лет.

В соответствии с нормами Ислама, девушка может выйти замуж только в том случае, если она сама согласна вступить в брак, а также если брак одобряет ее отец. Проблема состоит не только в том, что это нарушает каноны религии, но и в том, что зачастую такие случаи ведут к самым серьезным последствиям, вплоть до вражды между семьями и даже объявления кровной мести.

В качестве дополнения к существующим методам борьбы с похищением невест хотелось бы предложить:

- наложение штрафа на девушку, выступающую инициатором похищения;
- публичное осуждение похитителей и их рода, а также отказ от выдачи замуж девушек за мужчин из родового тейпа похитителей;
- изгнание виновного в краже девушки из родового тейпа.

Немаловажное внимание следует уделять и профилактике совершения подобных правонарушений. В частности, необходимо коренным образом менять романтическое представление об обычае похищения невесты через проведение разъяснительной работы среди читателей исламских и светских СМИ.

Ни для кого не секрет, что ведущую роль в формировании общественного мнения играют средства массовой информации, которые еще называют «четвертой властью». Примерно четвертую часть времени бодрствования человек испытывает воздействие СМИ. Поэтому необходимо размещать информацию о случаях похищения, о последствиях, высказывать негативное отношение к данной традиции на форумах, в социальных сетях.

Духовным лидерам необходимо чаще высказывать осуждение традиции похищения в проповедях и фетвах, а также тесно взаимодействовать со средствами массовой информации.

В отдельных случаях возможно снижение размера калыма, который в настоящее время составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Для регионов Северного Кавказа, где пятая часть населения и более, проживает за чертой бедности, зачастую это неподъемная сумма.

Необходимо проводить подобную разъяснительную работу на местах через взаимодействие участковых и подростков, через лекции о последствиях кражи и тяжести правонарушений в старших классах школы и в вузах.

Несомненно, колоссальную роль в решении данного вопроса играет семья и воспитание в ней. Родителям следует больше времени уделять беседам о правильности поведения девушки и юноши, следить за скромностью в одежде своих дочерей и самим выступать примером в следовании законам Ислама.

Мужчинам необходимо помнить, настоящий мусульманин всегда пресекает недостойное отношение к женщине, сознавая, что на её месте может оказаться его мать, сестра, жена или дочь.

Как говорится в известной кавказской поговорке: «Портится мужчина - портится семья, портится женщина - портится весь народ». Женщина - она и мать, и сестра, и жена, и дочь. Все они уважаемы и оберегаемы каждым кавказским мужчиной. Обидеть одну из них, значит нанести кровную обиду всему роду.

Поэтому настоящий кавказский мужчина ни за что не будет принуждать женщину к браку, поскольку это противоречит и религиозным, и морально-этическим канонам.

Литература

1. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.constitution.ru>

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)

4. В Ингушетии вводят огромные штрафы за похищение невесты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.newsru.com/russia/09nov2013/ingushetia.html>

5. Кража девушек – это не традиция, а преступление, уверен Кадыров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=8206>

6. Ислам о похищении невест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.islamdag.ru/verouchenie/960>

Панова М.А.

*Магистрант Института государства и права
Тюменского государственного университета*

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Без раскрытия понятия и сущности предпринимательства невозможно раскрыть правовой статус предпринимателя.

Предпринимательство, предпринимательская деятельность – деятельность в экономической сфере, ее результатом являются материальные и духовные блага. Они возникают в результате пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Предпринимательство – одна из форм деятельности человека. Предпринять – значит начать делать что-нибудь,

приступить к чему-нибудь. Когда мы говорим «предприимчивый человек», то имеем в виду умеющего сделать что-либо в нужный момент, находчивого, изобретательного, практичного человека. Люди, которые осуществляют эту деятельность, называются предпринимателями. Без них нет предпринимательства. Но не любая деятельность человека является предпринимательской в том значении, которое придается ей в современном праве.

«Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Как представляется, имеет место смешение понятий хозяйственной (экономической) и предпринимательской деятельности (в общеупотребительном смысле слова). Предпринимательство в общеупотребительном смысле слова – это инициативная деятельность в любой сфере человеческих отношений, в то время как экономическое предпринимательство – это инициативная легитимная деятельность хозяйствующего субъекта, направленная на производство товаров, услуг, иных результатов производственной (творческой) деятельности, с целью воспроизводства основных и оборотных средств и получения прибыли и (или) иных предполагаемых (планируемых результатов) результатов.

Современное понятие предпринимательства в России не отражает всей полноты общественных отношений выражаемых словом «предпринимательство». Понятие «предпринимательство» нуждается в существенном расширении (уточнении) официальной формулировки для его практического использования в актах законодательной и исполнительной власти. В литературе предлагается понятие экономического (хозяйственного) предпринимательства: «Экономическое предпринимательство – это инициативная правомерная деятельность хозяйствующего субъекта, направленная на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных результатов производственной, творческой и иной деятельности, с целью воспроизводства основных, оборотных средств и получения прибыли и (или) иных предполагаемых и планируемых результатов».

«Предпринимательство – лишь один из институтов рыночной экономики, составляющий, наряду с правом, ее центральное звено, несущую конструкцию». Предпринимательская деятельность – вид экономической, хозяйственной деятельности. Она связана с предпринимательским риском, новыми подходами к управлению, новаторством, динамической неопределенностью и всегда направлена на систематическое получение прибыли.

Признаки предпринимательской деятельности: 1) систематичность; 2) самостоятельность; 3) рисковый характер; 4) направленность на систематическое получение прибыли.

Признак систематичности установлен в двух аспектах: 1) систематичность самой деятельности; 2) систематическим должно быть получение прибыли. Деятельность осуществляется в течение определенного или неопределенного времени. Действия, составляющие содержание предпринимательской деятельности, направлены на получение прибыли. Системность необходимо толковать как их единство, неразрывность, охваченность одной целью.

Самостоятельность предпринимательской деятельности – свобода в выборе направлений и методов работы, независимое принятие решений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, беспрепятственное осуществление прав, обеспечение их соблюдения, судебной защиты. Деятельность предпринимателя может быть ограничена только на основании федерального закона (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Риск – правомерное создание опасности в целях получения прибыли, достижения другого результата. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности. Согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ «по договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы: риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск».

Систематическое получение прибыли – основная цель предпринимательской деятельности. Прибыль – разница между полученным доходом и произведенными расходами. Понятие прибыли дано в ст. 247 НК РФ [2]. Значение имеет не только фактическое получение прибыли, но и направленность на систематическое ее получение.

Государственная регистрация не является существенным признаком. Если предпринимательская деятельность ведется без госрегистрации, гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд может применить специальные правила, установленные для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 4 ст. 23 ГК РФ).

За незаконное предпринимательство установлена уголовная ответственность.

Многие виды деятельности могут осуществляться только на профессиональной основе. В таких случаях требуется наличие соответствующего образования (медицинская деятельность и др.) и/или требуется сдача квалификационных экзаменов (арбитражный управляющий и др.). Некоторые виды деятельности, перечень которых должен содержаться только в законе, могут осуществляться предпринимателями исключительно на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия представляет собой разрешение (право) на осуществление предпринимателем определенного вида деятельности на указанных в ней условиях.

На основе анализа признаков предпринимательской деятельности сформулировано следующее понятие предпринимательства: «Предпринимательская деятельность представляет собой экономическую деятельность, осуществляемую самостоятельно и под свою имущественную ответственность, с определённой повторяемостью выполняемых действий, направленных на увеличение прибыли, либо на её получение, если это не противоречит уставным целям и задачам, от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

При всех недостатках современного предпринимательства в России оно является двигателем прогресса и развития общества. Исторический опыт предыдущего столетия убедительно доказал несостоятельность попыток создания экономических систем без частного предпринимателя.

Предпринимательство – такая система хозяйствования, при которой главным ее субъектом является предприниматель. Он соединяет материальные и людские ресурсы, организует процесс воспроизводства и управляет им на основе предпринимательского риска, экономической ответственности за конечный предпринимательский результат – получение прибыли.

Понятие «защита прав предпринимателей» нуждается в раскрытии юридического содержания, его корреляции с понятием охраны прав субъектов предпринимательской деятельности. С целью раскрытия понятий «охрана прав предпринимателей» и «защита прав предпринимателей» в литературе предлагается формулировка правового статуса предпринимателя: «Правовой статус предпринимателя – это совокупность установленных и охраняемых государством прав, обязанностей и законных интересов последнего как субъекта права» [3, с. 53-62].

Основы правового статуса предпринимателя закреплены в Конституции РФ, ГК РФ и изданных в соответствии с ними федеральными законами. Действующим законодательством субъекты предпринимательской деятельности наделены значительными правами. «Совокупность прав и обязанностей образует правовой статус предпринимателя» [1].

Итак, правовой статус предпринимателя – это совокупность прав, обязанностей и законных интересов последнего как субъекта права. Права и обязанности предпринимателей, как правило, регламентируются (устанавливаются и охраняются) законодательством и обычаями делового оборота. Виды, сущность и содержание этих прав и обязанностей обусловлены самой природой предпринимательства, его ролью и значением в жизни общества и государства. Круг этих прав и обязанностей постоянно расширяется вследствие развития общественных отношений; в свою очередь у предпринимателей возникают новые имущественные и неимущественные права и обязанности. Однако фактическая их реализация затруднена, что объясняется как объективными (состоянием экономики), так и субъективными (правовым нигилизмом) причинами.

Литература

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ № 11-ФКЗ (ред. от 21.07.2014). Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, Ст. 4398.

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.12.2014). Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, Ст. 3824.

3. Каратаева Л.А. Защита прав предпринимателей – физических и юридических лиц, в отношениях с государством // Гражданин и право. 2008. № 11. С. 53-62.

Пархоменко И.К.

*старший преподаватель кафедры гражданского процесса
Санкт-Петербургского университета МВД России
кандидат юридических наук*

ПОНЯТИЕ «СУЩЕСТВЕННЫЙ» КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов употребление категорий оценочного характера как юридико-лингвистической неопределенности порождает коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям [1]. Несмотря на это, нормы с оценочными формулировками занимают значительное место в различных законодательных актах.

Использование оценочных понятий, являющихся приемом законодательной техники, известно праву с ранних этапов его развития. Это связано с тем, что даже самое совершенное законодательство не в состоянии учесть всего многообразия общественных отношений, требующих правового регулирования. Понятия неопределенного содержания, к которым относятся оценочные категории, используются, когда нет возможности однозначно регламентировать процессы в правовой сфере. Малиновский А.А. отмечает, что оценочные категории это не что иное как «обобщение явлений и процессов правовой действительности, которые фиксируются в законодательстве посредством указания лишь наиболее общих признаков явления или процесса».[2, с.268]

Правильное и единообразное понимание правовых предписаний является деятельностью по их толкованию. [3, с.4] Достаточно полно вопрос толкования норм, содержащих оценочные понятия был раскрыт в работе Т.В. Кашаниной, где одной из характеристик толкования таких норм автор выделяет: оценочные понятия в силу своей специфики не попадают под действие статистической тенденции толкования; толкование оценочных понятий осуществляется

функциональным способом одной из особенностей толкования оценочных понятий является их связь с оценкой; при интерпретации оценочных понятий в процессе применения права велика роль доктринального толкования; определенное значение для интерпретации оценочных понятий имеет судебная практика; интерпретация оценочных понятий может быть произведена двумя способами: через иллюстрацию (явление) и посредством характеристики. [4, с.15] Необходимо отметить, что правовая природа норм права, содержащих оценочные понятия, характерные черты и особенности интерпретации и правоприменения оценочных понятий все еще остаются мало изученными.

Стоит отметить, что использование оценочных понятий в гражданском законодательстве вызывает определенные трудности. С одной стороны, их использование является проявлением диспозитивности, когда субъекты гражданских правоотношений по собственной воле определяют возможные пределы для реализации своих прав. С другой стороны определенные сложности возникают с установлением содержания самой нормы, в которой присутствует элемент, выраженный относительно определенно. Таким образом, все адресаты норм, в которых используются оценочные категории, испытывают затруднения различного рода при их использовании.

В гражданском законодательстве используются разнообразные оценочные понятия, что привело к необходимости провести их классификацию. Классифицировать оценочные понятия можно по различным основаниям. Брагинский М.И и Витрянский В.В. предложили сгруппировать оценочные понятия вокруг одного, формирующего понятийное гнездо понятия. К одному из таких признаков-понятий относится слово «существенный». В нормах гражданского законодательства используется много правовых конструкций с использованием признака существенности. Само понятие «существенность» в зависимости от того в каком словосочетании использует ее законодатель, может придавать разную окраску тем или иным процессам или конкретизировать их. Так, в гражданском кодексе понятие «существенный» используется для характеристики нарушения (ст. 222), недостатка (ст. 732), изменения обстоятельств (ст.451), снижения (ст.285), повышения (ст.709) обстоятельств (ст.944), части (ст. 1270), затрат (ст. 1334) и др.

Лингвистическое значение слова «существенный» дается в толковом словаре Ожегова и определяется как «сущность чего-нибудь, важный, необходимый»; в словаре Ушакова: «составляющий самую сущность, существо чего-нибудь, крайне важный для чего-нибудь по своей принципиальности, первостепенности».

В некоторых нормативных правовых актах законодатель раскрывает понятие существенности. Так, например, в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395 – 1 « О банках и банковской деятельности».[5] в ст.4 раскрывается понятие существенного влияния. Если законодателем признак существенности не раскрывается, то использование данного качественного признака в конкретной правовой ситуации отдается законодателем на усмотрение правоприменителя. Безусловно, в такой ситуации оценочное понятие должно рассматриваться применительно каждому случаю в зависимости от конкретной

ситуации. На наш взгляд, более конкретные указания на раскрытие понятия существенности, если нет возможности раскрыть само понятие в конкретном нормативном правовом акте, является необходимым условием объективного рассмотрения конкретных ситуаций правоприменителем. При применении норм с использованием оценочных категорий в целом и с использованием признака существенности, в частности, необходимо стремиться к выработке общих критериев раскрытия их содержания. Это представляется важным, т.к. нормы с оценочными формулировками применяются к той или иной ситуации, исходя из системы ценностей правоприменителя. Соответственно правоприменитель, принимая решения, руководствуется требованиями законодательства и личными убеждениями. Единообразие применения норм – вот основная цель, к которой должен стремиться правоприменитель, чтобы субъективный фактор не имел решающего влияния на применение норм. Это возможно лишь при многократном однотипном применении соответствующих норм и закреплении практических результатов.

Список использованной литературы

1. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // Российская газета. – 2010.- 5 марта.

2. Малиновский А.А. Оценочные понятия в законодательстве// Законотворческая техника в современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т./ Под ред. В.М. Баранова.- Н. Новгород, 2001.-Т.1.

3. Лукьяненко М.Ф. оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М.: Статут,2010.

4. Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис...канд.юрид.наук.-Свердловск,1974.

5. Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492

Kolesnikov Yu. A.

Member of the Expert Council of the Committee of the State Duma of the Russian Federation on financial market

Doctor of Legal Sciences, associate Professor of the Department of state (constitutional) law, municipal law and environmental law of the Law Faculty, of the Southern Federal University, Rostov-on-Don.

TO THE ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEMS

Ensuring the safekeeping of funds of legal entities and physical persons in banks of the Russian Federation and around the world is the most important task of the global banking system. To solve this problem there are guarantee systems and methods of Deposit insurance. These systems may be divided into two groups: a safeguards system that is not directly expressed, and the system of warranties, expressed positively [8, p. 46]. If the first of the systems is used, each case of compensation of losses is considered by the state separately, as well as the order of payments on it. As for the second type of systems, there is the guarantee of return of Bank deposits, established by law, as well as specially formed for these purposes Fund.

The system of Deposit insurance in each country due to different national conditions implies certain characteristics, based on differences in the structure of institutions, ways of building the system, the possibilities concerning the coverage of credit institutions, which work with deposits, as well as in the procedure for the establishment of insurance funds. An important criterion to ensure the safety of funds is the form of Deposit insurance. There are forms of compulsory and voluntary insurance. In addition, there is a mixed form of guarantee organizations. In this case, the creation of authorized capital occurs with the help of state authorities and commercial structures (e.g., Japan) [7, p. 59].

In world practice, guarantee funds traditionally are formed in two different ways. In the first case, the date of occurrence of Bank failure other system members seeking funds intended for payments to depositors of the bankrupt, immediately after the announcement of bankruptcy. The second variant of forming guarantee funds is the formation of a special Fund through contributions regularly. This Fund is at the disposal of the managing organization; payment amounts are produced in a matter of urgency, to ensure the participation costs of all participants in the system; load arising from the need to compensate for the deposits in case of closure of insolvent banks, for participants in the system is distributed over time [6].

In the practice of the Russian Federation in the real time system to ensure the safety of funds of physical persons in banks of the Russian Federation operate on the basis of the Federal Law dated 23.12.2003 N 177-FZ (as amended on 29.12.2014) "On insurance of deposits of individuals in banks of the Russian Federation" [4]. Government financial guarantees, which protect and ensure the implementation of constitutional rights and freedoms of man and citizen, such as the right of property,

including cash, implemented by the Deposit guarantee system of the Deposit Insurance Agency (hereinafter referred to as the DIA).

Currently, the Law requires mandatory participation in the DIS from all banks that have the right to attract public funds deposits. The insurance covers the deposits of natural persons in the amount of up to 1,400,000 rubles, and from 01.01.2014 and contributions of individual entrepreneurs associated with commercial operations. The insurance of deposits of physical persons shall not apply to funds on the accounts of lawyers, notaries, deposits payable to bearer on funds given to banks in trust; to deposits in foreign branches of Russian credit institutions, electronic money [5, p. 36].

The decision to increase the amount of compensation was taken after a sharp depreciation of the ruble. Over the past three months, the dollar's rate grew by almost two thirds. In addition, at present is already known that the DIA seeking opportunities for improvement guarantee instruments. Improvements will address what are considered the prospects for the introduction of guarantees irrevocable personal certificates in addition to the existing guarantees on deposits up to 1400000 rubles.

Over the years, there are several factors that determine the need to change the size of insurance payments. Among these factors the cumulative inflation. The consequence of inflation is the fact that the objective level of protection of depositors is deteriorating. Another factor is that in recent years the income of the population increased by 50%. This entails a gradual escalation of contributions.

Considering the actual condition of systems to ensure the safety of funds of physical persons in banks of the Russian Federation, it is necessary to mention that today in the compensation funds of the DIA remained amount to 84.7 billion (as of March 30, 2015), less the liabilities of the troubled banks to depositors at the beginning of the current year [1]. Russia entered the recession and it is expected new problems in the banking system. The state decided on the increase of capital of individual banks, however, these measures are obviously not enough.

There are factors that can be called the most important preconditions for improvement of the Institute of insurance of Bank deposits. As one of the most important it seems necessary to mention the situation in respect of deposits of legal persons. In accordance with the provisions of the Civil Code of the Russian Federation [2] reimbursement of deposits of legal persons held in the last place, which negates the very possibility of obtaining such insurance compensation. Federal law "On insolvency (bankruptcy) of credit organizations" adopted 25.02. 1999 № 40-FZ [3], also not aimed at the real protection of interests of depositors - legal persons.

As the following factors can be mentioned the global systemic financial and economic crisis and its consequences in Russia; the need to ensure the attractiveness of deposits for legal entities and improve the solvency of banks for development of entrepreneurship; the revocation of licenses for banking activities as a result of the severe policy of banking supervision of the Central Bank of the Russian Federation; different effects of Bank failures for different categories of depositors and customers of banks and different types of assets. That's why we can call the identification of the ways of further improvement and development prospects of the deposit insurance system in Russian Federation the specific contribution of the author in this research.

The practical significance of the research is to develop science-based regulations, conclusions, recommendations for improving the effectiveness of the system of guaranteeing deposits in Russian Federation and the designation of the development prospects of the Russian banking system. The recommendations presented strongly needed are following:

1. to prepare a legislative initiative in the State Duma of the Russian Federation on the adoption of the Federal law "On insurance funds of legal persons in banks of the Russian Federation", and during the development of this initiative:

- to provide for the replacement of allocations of banks funds of required reserves contributions to insurance funds, giving the DIA functions in their formation, distribution and use in case of revocation of the license of the Bank or the introduction of bankruptcy procedures;

- to determine the mechanism of insurance of financial risks as required under attracting deposits from individuals and legal entities;

2. it is necessary to legally define strict requirements and criteria for the competitive selection of credit institutions funds of state and municipal organizations, institutions and other "legal entities of public law" through the development, legal consolidation and implementation in practice of methods of rating estimates using as the basis of the financial and economic assessments of credit institutions by the Bank of Russia;

3. further improvement of banking supervision, increase its efficiency, the increase of capital of systemically important banks with large volumes of attracted deposits and consumer lending on the basis of objective criteria such banks;

4. it seems reasonable to take measures to increase the confidence of depositors to banks by further increase of the limit of insurance coverage of deposits up to 3000000 rubles as a temporary measure for the period of the economic crisis and the provision of Central Bank of the Russian Federation to the DIA, loans or other forms of financial assistance in accordance with the Federal law on insurance of deposits for the purpose of stabilizing the situation on the market of Bank deposits and guarantee their safety.

References

1. Barenboim P. The Bill on the reform of the civil code ignores the interests of Russian investors and global experience of crisis in financial markets. // Law and Economics, 2010, No. 11.

2. The Civil code of the Russian Federation, part 2, from 26.01.1996 No. 14-FZ (as amended. and DOP.) // Collected legislation of the Russian Federation, 30.01.1996, No. 5, p. 410.

3. Federal law dated 25.02.1999 No. 40-FZ (as amended and additional) "On insolvency (bankruptcy) of credit organizations" // Collected legislation of the Russian Federation, 01.03.1999, No. 9, p 606.

4. Federal law dated 23.12.2003 No. 177-FZ "On insurance of deposits of individuals in banks of the Russian Federation" (as amended. and DOP.) // Rossiyskaya Gazeta, No. 261, 27.12.2003.

5. Maharjan D. A. Activities of the state to ensure the stability of the banking system. // Financial law, 2014, No. 8, pp. 35-37.

6. Separate financial and legal institutions of foreign countries: Training. textbook / Ed. edited by V. A. Belov. - M.: PFUR, 2009.

7. Sergeev, S. V. Banking system of Germany and Russia: a comparative legal analysis. // Banking Law, 2014, vol. 5, pp. 56-67.

8. Tikhomirov K. A. Some aspects of legal regulation of the banking system of the Russian Federation. // Financial law, 2014, No. 8, pp. 43-48.

Лабанова С.А.,

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин.

Моисеева Е.А.

Студентка 2 курса СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г.Краснодар)

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ

Актуальность исследуемой темы определяется необходимостью удовлетворения нужд и потребностей, значимых для граждан, обеспечения достойного уровня их жизни при оказании услуг и предоставлении товаров.

Объектом исследования в данной работе вопросы законодательного закрепления предусмотренного конституцией Российской Федерации права граждан на информацию.

Проблема исследования – отсутствие прямого регулирования права граждан на информацию.

В ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации закреплено право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Конституционное закрепление данного права – значительный шаг в расширении информационных возможностей и свобод граждан. И, как отмечает С.А. Авакьян, в ст. 29 Конституции РФ предусмотрена возможность широкой реализации права на информацию в обществе, государстве.[1, с. 617] В этой связи государство должно выступать гарантом предоставления гражданам постоянно расширяющегося набора информационных услуг, юридически и технологически обеспечивать права на доступ к общественной информации для всего населения. В данном случае должен реализовываться принцип формального равенства всех перед законом, вне зависимости от экономического, социального и политического статуса. Информация должна быть открыта для всех и предоставляться с гарантией достоверности и полноты.

В условиях современного перехода России к информационному обществу право граждан на информацию должно быть защищено всеми доступными юридическими средствами и правовыми институтами. Однако органы государственной власти зачастую скрывают информацию или видоизменяют ее, ссылаясь на отсутствие регулирования вопроса в законе. Здесь возможна ссылка на п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 [2], в котором говорится, что судам, при рассмотрении дел, следует во всех необходимых случаях применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого действия, в

частности, когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения. Данное положение подтвердил и Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 18 февраля 2000 г. № 3. [3]

Информационные права граждан заняли важное место в Европейской Конвенции о защите прав человека, принятой в Риме 4 ноября 1950 г. и ратифицированной Российской Федерацией в 1998 г. Так, п. 1 ст. 10 гласит: «Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».[4] Дальнейшие нормы нашли свое отражение в Декларации прав и свобод человека и гражданина.[5] Статья 7 Федерального закона «Об информации» [6] определила понятие «Общедоступная информация», а также порядок ее опубликования.

Важным источником получения информации являются СМИ. Именно поэтому ст. 38 Закона «О средствах массовой информации» [7] устанавливает право граждан на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. В ст. 39 и 40 Закона редакциям СМИ предоставляется право запрашивать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, должностных лиц. Отказ возможен только в случаях, когда информация содержит государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.

Среди мер административно-правового регулирования в области информационных прав, можно выделить следующие:

Нормативное и индивидуальное административно-правовое регулирование, которое, в свою очередь делится на координационное и субординационное.

Могут быть выделены собственно государственное и негосударственное административно-правовое регулирование, хотя правовое регулирование в сущности является государственным.

В зависимости от степени централизованное следует различать централизованное и децентрализованное административно-правовое регулирование.

По сфере распространения (сфере действия административного права) административно-правовое регулирование можно подразделять на общее, ведомственное, местное и локальное.

Право граждан на информацию является понятием многоаспектным и включает в себя целый спектр прав. Одна из областей человеческой жизнедеятельности, которую затрагивает данный правовой институт, является продажа товаров и услуг.

Согласно Федеральному Закону «О защите прав потребителей» [8], в момент доставки или передачи товара потребителю магазин обязан письменно сообщить всю информацию о товаре и условиях его эксплуатации (инструкция по применению), о безопасности товара, предоставить техническую документацию, описание противопоказаний и другие сведения, предусмотренные ст. 10 Закона, а также в письменном виде должны быть описаны порядок и сроки возврата товара. Несоблюдение продавцами данных требований может послужить основанием для привлечения их к административной ответственности (ст. 14.7 КоАП, ч. 1,2 ст. 14.8 КоАП [9]).

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что исследуемая тема является актуальной и требует подробного изучения. Конституционные нормы, провозгласившие право на информацию, получили свое развитие в нормах действующего законодательства, однако они не имеют четко прописанного механизма реализации, а также механизма ответственности за непредоставление информации. [10] В этой связи были разработаны следующие предложения и пути решения вышеуказанных проблем:

1. Составить единый нормативный правовой акт, регулирующий права и обязанности сторон в административных правоотношениях по поводу информации.
2. Ужесточить наказание за искажение и сокрытие информации.
3. Принять меры по повышению уровня правового сознания граждан и их знания в области конституционных прав и свобод.

Список использованной литературы.

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. Т. 1. М.: Юристъ, 2005;
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»;
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 N 3-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана;
4. Собрание законодательства РФ. 1998. №14. Ст. 1514;
5. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 52. Ст. 1865;
6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (27 июля 2006 г.);
7. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 24.11.2014) «О средствах массовой информации» (27 декабря 1991 г.);
8. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;
9. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
10. Российское уголовное право Особенная часть. Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1997;

ЗАПРЕТ НА ПОДАРКИ ГОССЛУЖАЩИМ: БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ?

Поскольку по уровню коррумпированности Россия занимает одно из ведущих мест, то борьба с коррупцией была и остается одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Эта проблема давно стала системной и носит массовый характер. И хотя в 2014 г. Россия опустилась на 136 место (по сравнению с предыдущим 127) согласно исследованиям Transparency International, во многом благодаря начавшемуся реформированию административного законодательства в целом и принятию многих законопроектов, обеспечивающих превентивные меры по борьбе с должностными преступлениями, говорить о каком-либо реальном улучшении пока рано.

Все это и явилось одной из первых причин для формирования плана мероприятий на 2012-2013 гг., упраздненных в Указе Президента № 297 от 13.03.2012 г., призванных снизить эту неутешительную тенденцию. Одним из определенных направлений в данном Национальном плане являлось издание до 1 октября 2012 г. типового нормативно-правового акта, обязывающего лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных служащих, служащих Центрального банка Российской Федерации, работников организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. В указанном акте определить такие понятия, как "получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей", "подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями", установить срок, в течение которого необходимо сообщить о получении подарка, и определить порядок сдачи подарка, порядок его оценки, реализации и зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствующий бюджет, а также порядок выкупа подарка. В итоге, такое Постановление Правительства РФ было принято только 9 января 2014 г., хотя впервые проект был представлен на обсуждение еще в марте 2013 г.

Согласно данному нормативно-правовому акту подарки, полученные чиновниками на государственной службе, должны сдаваться государству. Подарками считаются вещи, полученные чиновниками в связи с их должностным положением. При этом цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, под определение подарка не попадают. [1]

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса РФ, подарки, полученные чиновниками на официальных мероприятиях, стоимость которых превышает 3 тыс. руб., признаются собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. С учетом этой нормы в Типовом положении закреплено, что подарки, полученные работниками, стоимость которых превышает 3 тыс. руб., подлежат сдаче по акту приёма-передачи.[2]

Таким образом, получается, что согласно положениям ГК РФ преподнесение подарков государственным и муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей допускается, ограничивается лишь их размер. Что является некоторым пробелом в плане по борьбе с коррупцией, так как, согласно этому положению: если взятка небольшая – то она является законной. Получается, что любой человек на законном основании может передать взятку чиновнику, а тот, в свою очередь, на таком же законном основании, ее получить. В чем же тогда юридический смысл принятия нового Типового положения? Не логичней было бы ввести полный запрет на дарение государственным и муниципальным служащим, как сделано, например, в Канаде? Иначе мы лишь сужаем масштаб проблемы, оставляя место для коррупционного прецедента.[5] Если рассматривать эту проблему глубже, то можно смело говорить и о том, что количество этих подарков никак не регламентировано, по природе своей: договор дарения является отдельной сделкой, соответственно на основании действующего законодательства – главное, чтобы каждая такая сделка была по стоимости менее 3 000 руб., их количество при этом ничем не ограничивается, и хотя по факту чиновнику передается гораздо более серьезное «вознаграждение» (при многократности дарения), каждый раз, это отдельная реальная сделка и закон при этом не нарушается.

Эти нововведения так же вступают в противоречие с ФЗ «О государственной гражданской службе», где в ст. 17 при перечислении запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы сказано, что гражданским служащим запрещено принимать вознаграждения от физических и юридических лиц, независимо от их стоимости, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, и другими официальными мероприятиями, которые в свою очередь признаются федеральной собственностью, либо собственностью субъекта РФ и подлежат выкупу со стороны госслужащих в установленном порядке.[3]

Таким образом, можно сделать вывод о некотором несовершенстве принятого запрета, в связи с возникновением юридической коллизии и отсутствием результата по поставленной в антикоррупционном плане цели. При внесении изменений в уже принятое Постановление Правительства № 10 от 9.01.2014 г. и ст. 575 ГК РФ на полный запрет подарков госслужащим вне зависимости от стоимости этих подарков, этой ситуации можно было бы избежать.

Безусловно, пополнение правовой базы по борьбе с коррупцией в государственных и муниципальных органах власти новыми нормативно-правовыми актами наглядно иллюстрирует успешное выполнение задач, поставленных в «Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг.»

В целом внесение таких новшеств в законодательные ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской службы необходимы, так как их нарушение может привести к конфликту интересов вне зависимости от поводов дарения. Данный запрет призван не допустить возникновения ситуации, при которой может быть нанесен урон репутации государственного органа, что имеет первостепенное значение.

Однако, подводя итоги, нами предлагается внесение изменений в Постановление Правительства № 10 от 9.01.2014 г. и ст. 575 ГК РФ и принятые на их базе соответствующие Постановления субъектов и органов РФ, введение полного запрета на получение подарков государственными гражданскими служащими в связи с исполнением должностных полномочий, с целью полного исключения возможного преступного прецедента, как во многих других странах. Например в США федеральный служащий не имеет права принять подарок дороже 20 долларов. Если тот же самый человек или юридическое лицо пожелают в течение года сделать повторный подарок этому же чиновнику, то их общая стоимость не должна превышать 50 долларов. В Великобритании стоимость подарка не может превышать 140 фунтов стерлингов, однако есть оговорка, согласно которой дарение подарка, стоимость которого выше указанной суммы, может осуществляться в случае, если получатель намерен сделать ответный подарок по аналогичной стоимости. Жестче всех ограничения, касаемые принятия государственными служащими подарков, связанных с исполнением ими должностных полномочий в таких странах, как Канада, Франция и Китай. Во Франции максимально допустимая стоимость подарка 35 евро, это правило распространяется на всех государственных служащих, включая самого Президента. В Китае ограничения коснулись даже подарков, получаемых на семейных мероприятиях. В Канаде госслужащие в принципе не имеют права принимать подарки, стоимость которых может быть выражена в денежном эквиваленте.[4]

Для исполнения Национального плана противодействия коррупции необходимо постоянное расширение законодательной базы в этой области, а так же осуществление соответствующих организационно-правовых мер. Принятие «Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», по нашему мнению, является немаловажным шагом по направлению к некорруптивному обществу в целом.

Список использованной литературы

1. Постановление Правительства РФ "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" от 9.01.2014 г. № 10// "Российская газета" N 5, 14.01.2014 г.

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410

3. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ// «Российская газета», N 162, 31.07.2004 г.

4. Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы зарубежных государств. – Домодедово, 2007.

5. Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // Российская юстиция, 2001, № 7.

Терюков Е.О.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», аспирант,
Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Специализированное управление № 4 и Фергюсон Симек Кларк»,
начальник юридического отдела*

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Практическое применение такой меры административного принуждения как приостановление деятельности за правонарушения в области строительства, в настоящее время существенно затруднено целым рядом сложностей, связанным с несовершенством административного законодательства. Изучению данных проблем и сложностей и посвящена данная статья.

Административное приостановление деятельности, как мера административного принуждения в области строительства, предусмотрена статьями 9.4, 9.5 и ст. 9.5.1. КоАП РФ¹.

Основная проблема данных статей, как это уже упоминалось в научной литературе², состоит в том, что диспозиция данных норм неточно отражает складывающиеся между хозяйствующими субъектами отношения, что не позволяет определить правовые пределы, выход за которые приводит к применению со стороны государства административных санкций. Вместе с тем от правильного и точного понимания правовой нормы зависит не только

¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.01.2015) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.

² См. напр.: Бутаева Е. М. Развитие законодательства об административной ответственности в области строительства // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2009. - № 2.

эффективность правоприменительной деятельности административного органа, но и деятельность лиц, осуществляющих строительство.

Первое, на что следует обратить внимание: ответственность наступает при наличии факта нарушения обязательных для лица, выполняющего строительные работы, требований. Данные требования устанавливаются техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, а также другими нормативными документами. По своей юридической природе эти документы неоднородны. Так, технические регламенты устанавливаются законом или иными нормативными актами и представляют собой правовые нормы. Напротив, строительные нормы и правила к нормам права не относятся, а представляют собой акты технического нормирования. Отсюда можно сделать вывод о том, что административная ответственность наступает за нарушение норм права, образующих содержание технического регламента и закрепляющих обязательные требования безопасности к процессу строительства, и за нарушение технических норм.

Вместе с тем, как совершенно справедливо считается в современной теории права, технические нормы нельзя рассматривать в качестве норм права, поскольку технической нормой устанавливается порядок обращения с техникой для того, чтобы достичь тех целей, ради которых эта техника используется. В этом контексте, нарушение технических норм само по себе не приводит к наступлению юридической ответственности, поскольку техническая норма в отличие от нормы права лишена регулятивной функции применительно к складывающимся между хозяйствующими субъектами отношениям. Из этого следует, что административная ответственность может наступать только в том случае, если техническая норма закрепляется в диспозиции регулятивной нормы права. В этом случае можно вести речь лишь о наступлении ответственности за нарушение технических регламентов в строительстве. Однако, технических регламентов в строительстве, то есть документов, которые согласно ФЗ «О техническом регулировании»³ являются, по сути, нормативными актами, в настоящее время практически нет, а значит, ответственность за их несоблюдение можно рассматривать лишь в качестве гипотетической конструкции.

Еще одна проблема диспозиций рассматриваемых статей КоАП РФ, заключается в том, что существующие технические нормы (СНИПы, ГОСТы, нормали, типовые серии), как правило, допускают отклонения при выполнении (или же планировании) строительных работ. Соответственно, эти отклонения нельзя рассматривать как основание наступления административной ответственности, поскольку они изначально установлены и предусмотрены, что само по себе уже исключает факт нарушения обязательных при осуществлении строительства требований.

В целом, исходя из указанных сложностей, практическое привлечение к ответственности за правонарушения предусмотренные ст. 9.4, 9.5 и ст. 9.5.1.

³ О техническом регулировании. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. -30.12.2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5140.

КоАП РФ весьма сложны именно в плане обоснования факта совершенного административного правонарушения. Приведем один из недавних примеров. Арбитражный суд Омской области в решении по делу А46-11445/2014 от 23 декабря 2013 года, признал незаконным и отменил постановление от 05.08.2014 № 284 о назначении Ерузалимову С.В. административного наказания в виде штрафа, вынесенное первым заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Малеевым А.Г.⁴

Как установил суд, административный орган при производстве по делу об административном правонарушении осмотр указанного нежилого помещения не проводил, экспертизу по спорному вопросу не назначал. Описание и технические характеристики помещения в протоколе и оспариваемом постановлении отсутствуют.

Суд пришел к выводу о том, что поскольку административный орган не осматривал объект в ходе производства по делу об административном правонарушении, никаким образом не описал его характеристики в протоколе и оспариваемом постановлении, не назначил в установленном порядке экспертизу по спорному вопросу и не представил суду достоверных и бесспорных доказательств того, что в рассматриваемом нежилом помещении изменены конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, превышающие параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, тогда как заявителем суду представлено заключение специалистов, в котором утверждается обратное, суд делает вывод о том, что административный орган в нарушение положений статей 1.5, 1.6 КоАП РФ и части 4 статьи 210 АПК РФ не доказал в установленном порядке, что принадлежащее предпринимателю нежилое помещение, действительно является объектом капитального строительства, для эксплуатации которого требуется разрешение на ввод в эксплуатацию.

Таким образом, в этом деле налицо противоположенное толкование технических норм прописанных в градостроительном регламенте, как со стороны административного органа, так и предпринимателя. Факт нарушения (или его отсутствия) в данном случае мог бы выявить эксперт, однако административным органом он не привлекался. Эксперт, в свою очередь был привлечен предпринимателем, который и доказал, что нарушения технических норм не было. Арбитражный суд, принял во внимание заключение эксперта и вынес решение об отмене постановления. Отдельно отметим, что это дело, не является исключением из правил – напротив, подобные прецеденты, для современной практики рассмотрения дел о правонарушениях в строительстве нередки⁵.

⁴ Решение Арбитражного суда Омской области по делу № А46-11445/2014 от 23 декабря 2014 года // URL.: <https://rospravosudie.com/court-as-omskoj-oblasti-s/judge-yarkovogo-s-v-s/act-317841820/> (дата обращения – 12.02.2015 г.)

⁵ См. напр.: Признать решение адм. органа незаконным и отменить его полностью. Решение арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-33013/14 от 22.12.2014 // URL.:

Отметим также, что проблемы в диспозиции указанных статей КоАП РФ приводят не только к обоснованным случаям отмены постановлений административных органов, но и сложности в применении такой санкции как административное приостановление строительной деятельности по постановлению суда. До октября 2014 года (то есть до принятия ФЗ № от 14.10.2014 № 307-ФЗ⁶) основной проблемой применения административного приостановления деятельности в области строительства, являлся тот факт, что законодатель, к числу должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области строительства относил должностных лиц органов внутренних дел, которые, не имея необходимой технической квалификации, зачастую, допускали грубейшие ошибки при составлении протоколов, вследствие чего, суда массово их отменяли.

В настоящее время данная проблема решена – ст. 23.56 КоАП РФ, предусматривает, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, статьей 9.5.1 (в части административных правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию объектов капитального строительства) могут рассматривать только органы, осуществляющие государственный строительный надзор. Данное решение законодателя, можно только приветствовать. В то же время другие проблемы, здесь, остались нерешёнными.

В частности, в случае наложения административного приостановления (в контексте правонарушений в области строительства) предполагается, что производится наложение пломб, опечатывание помещений и иных материальных ценностей, принимаются иные меры, за исключением тех, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса⁷.

Здесь неизбежно возникает вопрос о том, что приостановление касается только деятельности на одном объекте строительства либо деятельности строительной организации в целом. Суды по-разному оценивают необходимость применения подобной санкции⁸.

С одной стороны, если санкцией полностью парализовать работу строительной организации, то есть угроза того, что организация может выйти на процедуру банкротства с последующим прекращением своей деятельности, с

<https://rospravosudie.com/court-as-krasnodarskogo-kraya-s/judge-gonzus-igor-pavlovich-s/act-317832276/> (дата обращения – 12.02.2015 г.)

⁶ О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 20.10.2014. - № 42. - Ст. 5615.

⁷ Брунер, Р. А. Административное приостановление деятельности: автореф. дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2009. – С. 18.

⁸ См. напр.: Обзор судебной практики Арбитражного суда Ростовской области по делам, связанным с привлечением субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности за незаконное строительство (ст. 9.4, 9.5, ч. 6 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) // URL: <http://rostov.arbitr.ru/node/1951> (дата обращения - 11.02.2015 г.)

другой - приостановление деятельности лишь на одном объекте может не достичь цели административного наказания в виде предупреждения совершения новых правонарушений. Как следствие, здесь нужна доработка правовых норм.

Требуется определенная доработка и в части того, каким образом исполнять постановление суда о приостановлении строительной деятельности судебным приставом. По сути, речь идет об исполнении требования неимущественного характера. В Федеральном законе «Об исполнительном производстве»⁹, к сожалению, в ст. 109 воспроизводятся лишь общие положения административного законодательства, установленные ст. 32.12 КоАП РФ, но не предусматривается детальная процессуальная процедура. Это дает возможность широкого усмотрения со стороны пристава по исполнению постановления суда¹⁰. Законодатель лишь ограничивает пристава запретом не применять меры, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса. Но какие адекватные меры могут быть приняты в этом случае, нормативно пока не установлено, как не установлено нормативно и участие в данном процессе специалиста, которое, в ряде случаев необходимо. Ведь судебный пристав-исполнитель не обладает необходимым комплексом технических знаний и его действия могут привести к необратимым последствиям для производственного процесса.

Кроме того, исходя из конструкции ст. 3.2 КоАП РФ административное приостановление деятельности досрочно может быть прекращено судьей по инициативе хозяйствующих субъектов, если будет установлено, что обстоятельства послужившие основанием для назначения данного административного наказания, были устранены. Логично предположить, что неустранение данных обстоятельств позволяет по истечении срока административного приостановления строительной деятельности применить этот вид наказания повторно. Однако каким образом, судья должен установить, что замечания устранены, и будет ли иметь здесь роль заключение органа, осуществляющего государственный строительный надзор, нормативно не установлено.

Таким образом, некоторый анализ норм о привлечении к административной ответственности в области строительства в целом и практики применения административного приостановления деятельности, в частности, позволяет сделать общий вывод о несовершенстве законодательства, в рассматриваемом контексте и необходимости его доработки. Одной из мер направленных на совершенствование законодательства в данном контексте может стать введение в КоАП РФ ст. 23.25.1 в следующей редакции «Органы, осуществляющие государственный строительный надзор, по запросу судьи, дают заключение об устранении обстоятельств указанных в части первой ст. 3.12 настоящего кодекса».

⁹ Об исполнительном производстве. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Российская газета. - № 223. - 06.10.2007.

¹⁰ Комлев, В. Н. Административное приостановление деятельности // Административное право и процесс. - 2007. - № 2. - С. 26.

Литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.01.2015) [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
2. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 20.10.2014. - № 42. - Ст. 5615.
3. О техническом регулировании. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 30.12.2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5140.
4. Об исполнительном производстве. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [Текст] // Российская газета. - № 223. - 06.10.2007.
5. Обзор судебной практики Арбитражного суда Ростовской области по делам, связанным с привлечением субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности за незаконное строительство (ст. 9.4, 9.5, ч. 6 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) [Электронный ресурс] // URL.: <http://rostov.arbitr.ru/node/1951> (дата обращения - 11.02.2015 г.)
6. Решение Арбитражного суда Омской области по делу № А46-11445/2014 от 23 декабря 2014 года [Электронный ресурс] // URL.: <https://rospravosudie.com/court-as-omskoj-oblasti-s/judge-yarkovogo-s-v-s/act-317841820/> (дата обращения – 12.02.2015 г.)
7. Решение арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-33013/14 от 22.12.2014 [Электронный ресурс] // URL.: <https://rospravosudie.com/court-as-krasnodarskogo-kрая-s/judge-gonzus-igor-ravlovich-s/act-317832276/> (дата обращения – 12.02.2015 г.)
8. Брунер, Р. А. Административное приостановление деятельности [Текст] / Р. А. Брунер: автореф. дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2009. – 31 с.
9. Бутаева, Е. М. Развитие законодательства об административной ответственности в области строительства [Текст] / Е. М. Бутаева // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2009. - № 2. – С. 87-92.
10. Комлев, В. Н. Административное приостановление деятельности [Текст] / В. Н. Комлев // Административное право и процесс. - 2007. - № 2. – С. 25-32.

Чабан Е.А.

*кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин
Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»*

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ САНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ

В отечественной административно-правовой науке вопросу административно-правовой санкции специально уделяли внимание И.И. Веремеенко[1.], А.П. Коренев[2.] и А.В. Юсупов[3.]. Данные исследования надолго заложили в административно-правовую науку научно-теоретические основы данного явления, показали правовую природу и сущность административно-правовых санкций.

Санкция административно-правовой нормы в теоретической юридической науке традиционно определяется как элемент абстрактной конструкции административно-правовой нормы, в которой находит выражение мера юридической ответственности за правонарушение, предусмотренное в диспозиции[4.с.157]. Так, А.П. Коренев указывал, что санкция «содержит указание на меры административного воздействия, применяемые к нарушителю правил, сформулированных в норме»[2.с.30], И.И. Веремеенко определял санкцию как «элемент нормы социалистического права, установленный государством для ее охраны и указывающий на те меры государственного принуждения, которые применяются к нарушителю диспозиции нормы в целях исправления и перевоспитания его и других неустойчивых лиц в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждения новых правонарушений»[1.с.19-20]. Среди современных исследователей выделяется определение данное И.В. Максимовым: «административно-правовая санкция представляет собой указание в административно-правовой норме на правовые последствия негативного характера, выраженные в мерах принудительного воздействия, применяемых преимущественно в административном порядке»[5.с.139]. Одновременно в административно-правовой науке считается признанным утверждение, что административное наказание есть установленная государством мера административной ответственности[5.с.130]. В.А. Юсупов пишет: «Санкции – особый элемент управленческой воли государства. В системе административного права им отводится специфическая роль. Они закрепляют определенные меры воздействия на участников административно-правовых отношений. Тем самым санкции регулируют их поведение, приближая его к той модели, которая формируется в диспозиции норм или правоприменительных актов»[3.с.126]. Административное наказание представляет собой государственное порицание лица, совершившего запрещенное административным правом деяния (действия или бездействия). Это порицание выражается в определенных видах государственно-властного воздействия: имущественного, физического и психического (морального).

Причем данное порицание не может носить не ограниченный характер, государственная власть должна четко и определенно определить пределы (меру) такого воздействия. В этой связи можно с уверенностью утверждать, что *административная санкция* является формой выражения административного наказания, как меры государственно-принудительного порицания лица, совершившего административное правонарушение и выражающееся в имущественном, физическом и психическом (моральном) воздействии на него. Данное воздействие имеет пределы (меру), которая отражает, по справедливому замечанию И.В. Максимова, «характер правового воздействия, его целевое и функциональное предназначение в системе средств государственного принуждения. Административное наказание как мера своими качественными и количественными параметрами выражает суть административной ответственности, влияет на ее признаки, содержание и структуру, в то же время понятием меры административной ответственности охватывается лишь административное наказание как единственно истинное и адекватное проявление характера данной ответственности, без которого и речи не может быть о реализации ею своих функциональных задач»[5.с.135-136]. Данное весьма емкое замечание нуждается в определенном развитии. Во-первых, целевое предназначение административного наказания нормативно выражено в ст. 3.1 КоАП РФ. Во-вторых, административное наказание должно строиться в санкции нормы с учетом целей государственно-властного воздействия на правонарушителя. В-третьих, административное наказание, как мера административного воздействия, должно быть адекватно характеру совершенного административного правонарушения. В-четвертых, административное наказание характеризуется качественными и количественными параметрами, где качественные параметры отражают сущность принудительного воздействия (физическое, имущественное и моральное (психическое))[6.с.138-145]. Количественный параметр административного наказания отражает объем, осуществляемого физического, имущественного и морального (психического) воздействия на правонарушителя.

Изложенные положения позволяют признать, что при применении санкции административно-правовой нормы, в которой выражено административное наказание, должны учитываться следующие параметры:

- целевой;
- функциональный;
- качественный;
- количественный.

Учет данных параметров применения санкции административно-правовой нормы предполагает достаточно обширные пределы административного усмотрения.

Следует отметить, что целевой, функциональный и качественный параметры административного наказания устанавливаются законодателем при конструировании в законе санкции административно-правовой нормы. Хотя они и влияют на административное усмотрение при применении

административно-правовой санкции, но данное влияние имеет косвенное значение.

Целевой параметр административного наказания и его выражение в санкции административно-правовой нормы является связующим звеном между применяемой санкцией нормы и общими началами назначения административного наказания. Именно преследуемая цель административного наказания должна определять возможности и пределы административного усмотрения при применении административно-правовой санкции. Кроме этого достижение цели административного наказания, предусмотренные ст. 3.1 КоАП РФ, при применении санкции административно-правовой нормы должно основываться на строгом и неукоснительном соблюдении принципов административной ответственности. Проблема принципов административной ответственности была и остается предметом активных научных исследований в отечественной административно-правовой науке. Не акцентируя внимания на существующие научные мнения по данному вопросу, следует отметить следующую систему принципов административной ответственности, которая должна учитываться при применении санкции административно-правовой нормы, выступая при этом пределом административного усмотрения: принцип равноправия (равенства перед законом); принцип законности; принцип справедливости; принцип презумпции невиновности; принцип неотвратимости административного наказания; принцип индивидуализации административного наказания, принцип исполнимости административного наказания.

В науке высказывается мнение о взаимосвязи целевого и функционального аспектов административно-правовых санкций. «При исследовании проблемы административных санкций необходимо обратить внимание на их функциональную роль. Любая мера воздействия преследует ряд целей. В системе правопорядка властное волеизъявление может быть направлено на активизацию правомерных действий, предупреждение правонарушений, их пресечения и восстановление нарушенного права. Санкция не отрывается от правовой нормы. Посредством ее реализуются все названные функции правовой системы. Поэтому утверждать, что санкции выступают лишь средством принуждения, значит отрывать их от своего механизма правового регулирования общественных отношений, обеднять их многоаспектную управленческую роль»[3.с.126]. Здесь нельзя не отметить, что функциональное предназначение санкции административно-правовой нормы, кроме целевого параметра с которым оно связано, должно заключаться в адекватности отражения в ней той меры воздействия, которая соответствует характеру совершенного административного правонарушения. Это позволит обеспечивать эффективную реализацию принципа справедливости и в этом стоит одна из основных задач законодателя при конструировании данной меры воздействия.

Качественный параметр характеризуется содержанием воздействия выраженного административном наказании и, как следствие, в санкции административно-правовой нормы. В этой связи всю систему административных наказаний по качественному параметру административно-правовой санкции следует разделить на три группы:

- по характеру физического воздействия: административный арест; административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; исправительные работы;
- по характеру имущественного воздействия: административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; административное приостановление деятельности;
- по характеру морального (психического) воздействия: предупреждение; лишение специального права, предоставляемого физическому лицу; дисквалификация.

Отражение качественных параметров административного наказания в санкции административно-правовой нормы в полной мере зависит от законодателя и как иные виды параметров должны отражаться в санкции административно-правовой нормы с учетом принципа справедливости, равноправия, неотвратимости и исполнимости административного наказания и иных.

Целевой, функциональный и качественный параметры административно-правовой санкции влияют на административное усмотрения, выступая с одной стороны пределами административного усмотрения, а с другой - инструментом для реализации общих начал назначения административного наказания, предусмотренных в гл. 4 КоАП РФ.

Количественный параметр административно-правовой санкции напрямую влияет на административное усмотрение и находит выражение в приемах построения санкции административно-правовой нормы. В административно-правовой науке много уделялось внимания вопросам классификации административных санкций. А.П. Коренев, например, предлагал выделять их по цели, характеру мер воздействия, степени определенности построения и способу формулирования[2.с.30-31]. По цели он предлагал выделять санкции пресечения, восстановительные, карательные, карательно-восстановительные (восстановительно-карательные)[2.с.31]. С подобной классификацией вряд ли можно согласиться в полной мере. Исходя из нашего подхода, при котором мы не считаем целью административного наказания кару, позволяет не признавать существование карательно-восстановительных санкций. Для целей анализа административного усмотрения приведенная классификация вряд ли имеет значение, так как, в сущности, характеризует целевой параметр административной санкции.

Анализ действующего КоАП РФ и законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях позволяет выделить следующие виды приемов построения санкции административно-правовой нормы *в зависимости от степени их определенности*:

- абсолютно определенный – прием, при котором санкция административно-правовой нормы однозначно и недвусмысленно определена, например, ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ предусматривает штраф в размере пятисот рублей, подобная санкция содержится в ч. 1 ст. 12.19, ч. 6 ст. 7.32, ч. 1 ст. 7.31-1 КоАП РФ и другие;

- относительно определенный, с указанием верхнего и нижнего или только верхнего предела размера административно-правовой санкции – наиболее распространенный прием построения административно-правовых санкций, при котором в санкции административно-правовой нормы мера наказания устанавливается с указанием нижнего и верхнего предела или только верхнего предела, например, ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ предусматривает наложение на граждан административный штраф в размере от двух до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от восьми до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот до трехсот тысяч рублей; ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ предусматривает наложение административного ареста до пятнадцати суток;

- относительно неопределенный прием предполагает построение административно-правовой санкции посредством установления определенного критерия для исчисления размера административного штрафа, например, ч. 6 ст. 7.30 КоАП РФ устанавливает следующую санкцию: административный штраф на должностное лицо в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не более тридцати тысяч рублей или ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ устанавливает административный штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения.

Количественный параметр административного наказания (административной санкции) может иметь выражение в приемах построения санкции административно-правовой нормы в зависимости *степени сложности их конструирования (способу формулирования санкции)*. По данному критерию мы можем выделить простую и сложную административно-правовую санкцию. Простая санкция содержит один вид административного наказания (чаще всего такого рода санкции содержат административное наказание в виде административного штрафа). В свою очередь сложные санкции бывают сложной альтернативной и сложной кумулятивной. Первый вид сложной санкции предполагает закрепление двух или нескольких видов административного наказания (например, ст. 8.24 КоАП РФ предусматривает наложение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа; ч. 1 ст. 18.16 КоАП РФ предусматривает санкцию, налагаемую на юридическое лицо – от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток). Второй вид сложной санкции предполагает закрепление в ней основного и дополнительного административного наказания (например, ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ предусматривает санкцию в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового).

В этой связи в зависимости от степени их определенности и степени сложности их конструирования можно выделять разные виды административно-правовых санкций большинство из которых применяется уполномоченным должностным лицом на основе административного усмотрения. Таковыми являются относительно определенные, относительно

неопределенные и сложные административно-правовые санкции. Следует признать, что свобода административного усмотрения при применении указанных видов административно-правовых санкций ограничивается лишь общими началами назначения административного наказания как влияющими на размере административного наказания, так и не влияющими на данный размер. Вместе с тем столь обширное административное усмотрение должно основываться на комплексе практических рекомендаций применения административно-правовых санкций. Представляется, что эти рекомендации не могут быть нормативно закрепленными, так как российское позитивное право основывается на достаточно высокой степени абстрактности нормативно-правовых предписаний. Однако их следует выразить в административной практике [7.с.254-257], которая является обязательной для должностных лиц уполномоченных рассматривать дело об административном правонарушении, которым она адресована. Понимая административную практику как *«сформированный результат государственно-управленческой деятельности, возникающий в процессе развития государственно-управленческих отношений и влекущий достижение социально-полезных целей государственного управления»* [7.с.256], следует учитывать достижения науки, которая так же основывается на исследованиях развивающихся государственно-управленческих (административных) правоотношений. Это позволяет нам предложить следующие рекомендации, адресованные должностным лицам органов исполнительной власти, уполномоченных рассматривать дело об административном правонарушении:

1) В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо, рассматривающее его, обязано в постановлении отразить выявленные обстоятельства, отражающие общие начала назначения административного наказания, влияющие на его размер.

2) При применении относительно определенной, относительно неопределенной или сложной административной санкции следует учитывать целевой, функциональный и качественный ее параметры.

3) Должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное рассматривать дело об административном правонарушении, не может назначить максимальный размер, предусмотренный в относительно определенной, относительно неопределенной или сложной административной санкции, если имеется хотя бы одно смягчающее наказание обстоятельство и отсутствует отягчающее наказание обстоятельство.

4) При применении относительно определенных и относительно неопределенных санкций следует применять правило «средней точки», т.е. исходить из среднеарифметической суммы нижнего и верхнего предела санкции при назначении наказания, а затем учитывать общие начала назначения административного наказания, влияющие на его размер.

Приведенные рекомендации позволят сузить пределы административного усмотрения при применении относительно определенных, относительно неопределенных и сложных административно-правовых санкций. Проведенное изучение 86 вынесенных постановлений по делу об административном

правонарушении должностными лицами органов исполнительной власти (гл. 12 и 16 КоАП РФ) показывает, что по 79 из них административное наказание было назначено в максимальном размере (хотя санкции норм по которым назначалось наказание были относительно определенными или относительно неопределенными). По 5 постановлениям санкция была абсолютно определенная, и лишь по 2 постановлениям административное наказание было назначено между верхним и нижним ее пределом. Это означает, что 2,3% рассмотренных нами административных дел административное наказание выносилось ниже максимально допустимого размера, а в 91,9% размер административного наказания назначался в максимальном размере. Очевидно, что подобного рода административная практика применения административных санкций не может считаться нормально и юридически обоснованной. Причем не в одном из рассмотренных постановлений по делу об административных правонарушениях не наблюдается каким образом правоприменитель учитывал общие начала назначения административного наказания и по каким критериям было назначено то или иное административное наказание.

Совершенствование административно-правового регулирования и практики применения общих начал назначения административного наказания, а также практики применения санкций административно-правовых норм является важной задачей современной административно-правовой науки и практики правоприменения.

Список использованной литературы:

1. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. – М.: Юридическая литература, 1975.
2. Корнев А.П. Нормы административного права и их применение. – М.: Юридическая литература, 1978.
3. Юсупов В.А. Теория административного права. – М.: Юридическая литература, 1985.
4. Общая теория права. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под общей ред. А.С. Пиголкина. – М.: МГТУ им Н.Э. Баумана, 1996.
5. Максимов И.В. Административное наказание. – М.: Норма, 2010.
6. Советское административное право. Методы и формы государственного управления. – М.: Юридическая литература, 1989.
7. Жеребцов А.Н., Павлов Н.В. Социально-философская сущность административной практики // Общество и право, 2014. - № 4.

Кумисбеков С.К.

докторант Алматинской академии МВД Республики Казахстан

Магистр юриспруденции

САМОУБИЙСТВО КАК ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Увеличение количества суицидов и покушений на самоубийство, происходящих в большинстве стран мира, отрицательно сказывается на состоянии экономики, общественного порядка, нравственных и духовных устоях.

В современной науке отсутствуют однозначные и бесспорные подходы к объяснению явления самоубийства, его понятию, причинам, мерам профилактики и предотвращения. Рассмотрение самоубийства с точки зрения криминологического учения о преступности в качестве крайне негативного и асоциального явления, коррелирующего по абсолютным и относительным показателям с соответствующими показателями преступности является новым и достаточно актуальным подходом к данной проблеме.

В истории человечества самоубийство оценивалось по-разному: от резкого осуждения до признания достойным способом ухода из жизни. В разные исторические эпохи в различных обществах, а иногда и в разных слоях одного общества самоубийству давались противоположные моральные оценки. По-разному оценивалось самоубийство и правом. Отношение к этому находилось в зависимости от философских, религиозных, правовых и научных воззрений [1, с. 302].

В уголовно-правовой литературе достаточно часто высказывалось мнение о том, что самоубийство вызывает в обществе моральное осуждение, является «проявлением нравственной слабости, деянием отрицательным, достойным сурового морального осуждения» [2, с. 233].

Для общества акт суицида является сигналом, который показывает, что у отдельных его представителей есть проблемы жизненного существования. Между тем, количество самоубийств в мире постоянно растет. Особенно настораживает рост суицида и суицидальных попыток среди подростков. По некоторым данным за последние 40 лет суицид среди лиц в возрасте от 15 до 22 лет увеличился на 265% [3, с. 13].

Однако, в современной литературе можно встретить мнения, согласно которым суицидный феномен рассматривается в качестве преступления. Так, например, О.Р. Цой «для более детального исследования пенитенциарного суицида и определения его юридических признаков» воспользовался понятием состава преступления [4].

Согласно концепции А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко [5], суицид представляет собой интегративный результат воздействия различных социальных, психологических и патопсихологических факторов, а его генез определяется их соотношением.

В Республике Казахстан предусматривается ответственность по ст. 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан за доведение «до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего» в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок (ч. 1). Часть 2 предусматривает ответственность за «то же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной зависимости от виновного» в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. В новом Уголовном кодексе добавлена ответственность за «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего» в виде лишением свободы на срок от трех до семи лет [6].

Давайте теперь рассмотрим, как Интернет влияет на суицидальное поведение несовершеннолетних. Суицид может быть рассмотрен как одна из крайних форм девиантного поведения, намеренное лишение себя жизни.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за последние 10 лет в Казахстане в три раза выросло число самоубийств среди молодежи. Ежегодно каждый 12-й подросток в возрасте от 15 до 19 лет пытается уйти из жизни. По количеству суицидов в этой возрастной группе Казахстан лидирует среди стран СНГ [7].

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: «призвал казахстанских школьников меньше сидеть в социальных сетях, по его мнению, настоящего друга в интернете не найдешь» [8].

В целом, в республике пока недостаточно уделяется внимание на воздействие интернет-среды. Наши исследования подтверждают, что сайты, которые пропагандируют суицид представляют реальную опасность для молодых казахстанцев. В реальной жизни ребенку тяжело найти того, с кем можно поговорить о суициде. Сейчас родители много времени проводят на работе. Но бывает, что детям некуда обратиться со своими проблемами, и они находят поддержку в Интернете. Тогда он заходит на сайт или популярную социальную сеть и начинает обсуждать свои намерения с единомышленниками. Получает поддержку, кто-то предлагает быть партнером в суициде, кто-то – более действенные методы самоубийства. И тогда намерения перерастают в действия.

Напомним, что в Казахстане несколько случаев самоубийств среди несовершеннолетних были связаны с социальными сетями. К примеру, в Алматы у девятиклассницы, которая спрыгнула с пятого этажа жилого дома, до смерти на личной странице в Интернете стали появляться записи и репосты из разных групп суицидального характера [9], а в мае 2013 года с 12-го этажа многоэтажки в Алматы спрыгнули двое подростков. Позже их друзья сообщили, что они были активными участниками интернет-группы самоубийц [10].

Выявлено, что другое популярное занятие детей и подростков в социальных сетях – это выяснение отношений. Частичная анонимность и

чувство безнаказанности, которые внушает Интернет, многим «развязывает» языки. Оскорблять и унижать в Фейсбуке, ВКонтакте гораздо проще, чем в реальной жизни – ведь здесь сложно получить «сдачу».

Явление массовой травли одного человека со стороны сверстников (чаще всего – одноклассников) даже получило свое специальное название – «кибермоббинг». А последствия подобной виртуальной травли могут быть весьма плачевными: от жесткой драки в реальной жизни до самоубийства жертвы.

На наш взгляд, подростки все чаще подвергаются психологическому давлению в социальных сетях. Встречается в виртуальной среде и так называемый «буллицид» – доведение ребенка до самоубийства путем психологического насилия. По статистике ежегодно более ста человек в мире кончат жизнь самоубийством, причиной которого являлась переписка или травля в социальных сетях. К примеру, в Актобе 17-летняя девушка умерла после того, как в группе «В Контакте» «Курицы Актобе» выложили ее фото. Под фото указали, что девушка не только ведет активную интимную жизнь, но и заражает своих партнеров венерическими заболеваниями [11]. В связи с рядом самоубийств несовершеннолетних, совершенных в том числе под воздействием оскорблений или угроз, сделанных с помощью различных онлайн-сервисов, в США обсуждается возможность введения уголовной ответственности за киберзапугивание (cyberbullying) и киберпреследование (cyberstalking) для предотвращения трагических последствий.

В заключении необходимо сказать, что государство должно заботиться о здоровой, крепкой семье, о людях, занимающихся обороноспособностью нашей армии, психического статуса сотрудников правоохранительных органов.

Представляется актуальным следующее:

- необходимо проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное распространение продукции, содержащей информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью или самоубийству, если это повлекло по неосторожности совершение ребенком указанных действий.

- любую интернет-площадку можно использовать как средство по предупреждению суицидов, а также привлекать к этой работе родителей, потерявших ребенка в результате суицида.

- на сегодняшний день является очевидным, тот факт, что для предотвращения самоубийств необходим инновационный, комплексный многосекторальный подход, охватывающий как сектор здравоохранения, так и другие сектора, такие как образование, трудоустройство, полиция, правосудие, религия, законодательство, политика и СМИ.

Список использованной литературы:

1. Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения / В.Н.Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 368 с.
2. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 1961. – 276 с.
3. Суицид. Хрестоматия по суицидологии. Киев, 1996. – 216 с.
4. Цой О.Р. Криминологические проблемы пенитенциарного суицида и его предупреждение: По материалам Республики Казахстан: автореф. дис. ... к.ю.н. – М., 2006. - 22 с.
5. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Профилактика суицидального поведения: методические рекомендации. – М., 1980. – 24 с.
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан №226 –V ЗРК от 3 июля 2014 г. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2014. – 240 с.
7. Эксперт: Детские суициды – прямое следствие казахстанского менталитета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://news.nur.kz/263861.html> (дата обращения 06.04.2015).
8. Назарбаев посоветовал школьникам меньше сидеть в соцсетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://total.kz/politics/2013/09/03/nazarbaev_posovetoval_shkolnikam#begin_st (дата обращения 06.04.2015).
9. Суицидальные" сайты взяла под контроль Генпрокуратура Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/suitsidalnyie-saytyi-vzyala-pod-kontrol-genprokuratura-kazahstana-241341/ (дата обращения 09.04.2015).
10. О сайтах для самоубийц предложили рассказывать в школах Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-saytah-dlya-samoubiyts-predlojili-rasskazyivat-v-shkolah-kazahstana-236154 (дата обращения 12.04.2015).
11. Группа в "ВКонтакте" "Курицы Актобе" довела до смерти 17-летнюю девушку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tengrinews.kz/events/gruppa-v-vkontakte-kuritsyi-aktobe-dovela-do-smerti-17-letnyuyu-devushku-263962/> (дата обращения 09.04.2015).

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Иванцов С. В.

*доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Международного юридического института*

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Современная коррупция и ее различные формы являются серьезной проблемой для мирового сообщества, общепризнан и ее международный характер. Распространенность этого явления, выход за рамки национальных границ, системная организованность определяют не только необходимость расширения международного сотрудничества в сфере противодействия коррупционным преступлениям (к чему стремится международное сообщество), но и формирование особого правового подхода к определению коррупции. Сегодня мировое сообщество, несмотря на существенные разногласия и взаимные упреки, близко к принятию таких международных соглашений, в которых государствам предписывались бы унифицированные правила предупреждения коррупционной деятельности, что соответствует транснациональному характеру современной коррупционной преступности.

Так, в Конвенции ООН против коррупции говорится о том, что коррупция превратилась в транснациональное явление, затрагивающее общество и экономику многих стран. Это обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области ее предупреждения. В Конвенции отмечено, что предупреждение и искоренение коррупции является обязанностью всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии гражданского общества, а так же неправительственных организаций.

В ст. 15 Конвенции сказано, что к коррупционным деяниям относятся, прежде всего, «обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей», а так же «вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей». В Конвенции предусматриваются положения, ориентированные на противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16). Конвенция ориентирует на

противодействие подкупу лица, руководящего работой организации частного сектора или работающего, в любом качестве, в такой организации (ст. 21).

При этом положения Конвенции распространяются на «служащих национальных и иностранных государственных, негосударственных секторов, а равно международных организаций». Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции определяются положениями Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В главе II этой Конвенции содержатся указания на необходимость криминализации «...приготовления и дачи взятки либо любого преимущества нематериального характера государственному служащему любого ранга» (ст. 2) и «...иные формы умышленного «испрашивания» или «получения» ими «какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или общения такого преимущества» (ст.3). Конвенция не исключает установление уголовной ответственности юридических лиц за совершаемые коррупционные преступления, предлагает странам (хотя не обязывает их) криминализовать «незаконное обогащение» (статья 20).

В Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» коррупция определяется как «продажность и подкуп публичных должностных лиц наряду с ненадлежащим исполнением обязанностей или поведением получателя взятки, предоставление ненадлежащих выгод или их обещание». В Декларации о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях сказано о необходимости принимать в каждом государстве - члене ООН эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми формами коррупции в международных коммерческих операциях, в том числе обеспечивать эффективное применение действующих законов, запрещающих взятки в таких операциях, развивать соответствующее национальное уголовное и иное законодательство.

Отдельные положения упомянутых документов являются сходными с теми, что приводятся в статье 8 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Это объяснимо, поскольку во многих странах установление коррупционных (коррумпированных) связей и отношений с властными структурами является важным компонентом системной организованной преступной деятельности. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, рассматривая коррупцию как транснациональное явление, содержит перечень коррупционных деяний, которые государства-участники должны признать уголовно наказуемыми в случае их умышленного совершения. Одновременно в Конвенции подчеркивается, что государства-участники могут рассматривать возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции. Также указывается, что государствам-участникам следует предпринять меры с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конвенции, а равно совершение данных деяний каким-либо

иностранным публичным должностным лицом или международным гражданским служащим[1,с.77-93].

Анализ Конвенций и иных нормативных правовых актов в сфере предупреждения коррупционной деятельности позволяет утверждать, что понятие коррупции трактуется в них достаточно широко. К коррупционной деятельности, например (кроме взяточничества), относится продажность (подкуп) должностных лиц государственного и частного сектора. При этом международные нормативные правовые акты подходят к вопросу определения коррупции дифференцированно, что во многом объясняется спецификой предмета их регулирования.

В комментариях к статье 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка указано, что «...понятие коррупции должно определяться национальным правом». Однако необходимо учитывать, что коррупция уже вышла за рамки национальных границ, приобрела ярко выраженный транснациональный характер, а поэтому в реальной действительности существует великое множество форм коррупции, выходящих за рамки конвенционных определений. Более того, международные нормативные правовые акты не содержат точного и исчерпывающего определения коррупции, а равно мер по противодействию ей. В данных документах преимущественно приводится перечень коррупционных правонарушений, часть из которых подлежат криминализации, то есть в них находит свое определение не содержание, а объем соответствующего понятия, а меры противодействия в основном сводятся именно к установлению уголовной или иной ответственности за те или иные деяния. Т.е. существующая международно-правовая основа противодействия коррупции продолжает свое развитие, направленное на повышение эффективности международного сотрудничества в данной сфере[2].

Говоря об имплементации в российское законодательство норм международных антикоррупционных конвенций или зарубежного законодательства следует отметить, что она имеет дефицит правового обеспечения и оторвана от потребностей практики предупреждения коррупции. Это касается, например, урегулирования конфликта интересов на государственной службе, экспертизы на коррупциогенность нормотворчества, декларирования доходов государственных служащих и их родственников, гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения. В совокупности это отражается в недостатках практики предупреждения коррупции, которая или отсутствует (проводится формально), или ее эффективность находится на низком уровне. Это во многом предопределяет высокую латентность различных форм коррупционной преступности, в т.ч. и транснациональных.

Поэтому представляется, что проблемы борьбы с распространением коррупции не только в том, что это явление переросло рамки национального законодательства, а в том, что отсутствуют действенные институты, способные создать и поддержать жизнеспособное гражданское общество, правовые и нравственные нормы, независимую судебную систему и СМИ. Степень

безопасности коррупционной преступности настолько велика, что реализация антикоррупционной политики должна быть тесно связана с реализацией государственных и международных программ в отношении организованных и коррупционных форм преступности. Только в этом случае государство, как и мировое сообщество, будет способно установить действенный социально-правовой контроль над коррупционной деятельностью в рамках системы предупреждения преступлений[3].

Список использованной литературы:

1. Иванцов С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности. Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.
2. Иванцов С.В. Международно-правовая основа противодействия коррупции // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: материалы Всероссийской научной конференции. Екатеринбург: Институт философии и права УрО РАН, 2014.
3. Иванцов С.В. Транснационализация коррупции и международно-правовые средства ее предупреждения // Закон и право. 2015. № 5.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Кудинов В. В.

*доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Курганского государственного университета
кандидат юридических наук*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Проблема определения линии межгосударственного разграничения уходит в далекое прошлое, так как на первых этапах развития человеческого общества, не было и не могло быть государственных границ. Они возникли как следствие экономического, социально-политического и духовного развития народов, населяющих нашу планету, приведшего к возникновению государств.

Исходя из современных реалий международных отношений: кризиса на Украине, введением санкций в отношении России, образованием Евразийского экономического союза изучение основных теорий возникновения и определения линии прохождения границ, уточнение их будет способствовать пониманию пограничной политики России и совершенствованию правового регулирования защиты и охраны государственной границы в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации.

Единой концепции, единой теории возникновения государственных границ и определения их прохождения до настоящего времени в науке нет [10]. Следует отметить, что в историческом развитии предлагались различные концепции (теории) определения пределов территории государства и государственной границы, с учетом различных идеологических или политических особенностей, которые целесообразно учитывать сегодня при разработке теоретических основ пограничной политики Российской Федерации.

В этой связи представляется необходимым раскрыть суть основных теорий возникновения и определения линии прохождения границ, по возможности уточняя некоторые их аспекты и оценки, исходя из современных реалий международных отношений. Все они представляют собой в большей мере политические доктрины и в гораздо меньшей - развернутые теории.

Анализ ряда теорий возникновения и определения линии прохождения государственных границ, а также существующие теории границ были исследованы, обобщены в работах А.И. Василенко, В.Ф. Молчановского в 1998 году, А.А. Першина А.А., А.Д. Шерстнева А.Д., В.В. Ярлыченко в 2001 году. В своих исследованиях они рассмотрели наиболее известные концепции (теории): теория естественных границ; теория социальных границ; теория первоначального завладения; теория эффективной оккупации; геополитика; пангерманизм, панамериканизм; концепция международных границ; концепция «общего наследия человечества»; марксистско-ленинская концепция.

Рассмотрение социально-политических концепций по пограничным проблемам целесообразно начать с теории «естественных границ» государства,

так как в историческом плане она возникла одной из первых и отражала уровень развития общества на начальном этапе и, соответственно, понимание социальных границ в этот период сводилось к отождествлению границ сообщества, государства с естественными географическими преградами (реками, морями, лесными массивами, горными хребтами). Теория «естественных границ» получила свое практическое воплощение в процессе развития общества, нашла отражение в различных источниках социально-политической мысли Древнего Китая, Древней Греции, Рима и имеет две разновидности: теория «естественных рельефных границ» и теория «естественных языковых границ». Французский философ Бональд выдвинул теорию «естественных границ государства», которая нашла сторонников и в дипломатии, и в науке, особенно во Франции и Италии [2]. В 19 веке теория «естественных границ» получила совсем другую интерпретацию в понимании ее рядом теоретиков и государственных деятелей. Так, руководствуясь экстремистскими, захватническими соображениями Германия и Франция возвели достижение естественных географических пределов своих государств в принцип и осуществляют его на практике путем завоевания чужих территорий [3]. Теория «естественных границ» продолжает развиваться и в настоящее время. По мнению С.Н. Бабурина, «теория естественных границ» может быть использована и в современных условиях, и естественными границами России должны быть: на западе - западная граница Российской цивилизации по славяно-православной линии; на севере - Северный Ледовитый океан; на востоке - Тихий океан; на юго-востоке - р. Уссури, Амур; на юге, в Средней Азии, - Казахстан (Южная Сибирь), природные водоразделы в виде гор Тянь-Шаня и других, в том числе Памир; на Кавказе - по Большому Кавказскому хребту [1]. С учетом изложенного, теория «естественных границ» на начальных этапах исторического развития общества отражала основной принцип установления границ государств по географическому признаку. На определенном этапе исторического развития развитие производительных сил привело к возникновению противоречия между указанной концепцией и реальной практикой межгосударственного разграничения, эта концепция перестала служить ориентиром в принятии обоснованных политических решений и не должна использоваться для принятия решений по пограничным вопросам.

Следующим этапом в формировании теории государственного разграничения стала теория «национальных границ» и ее разновидности, которая расширила подходы к пограничным проблемам. Первоначально эта теория лежала в основе формирования большинства государств, так как объективный характер образования наций и национальных государств в определенной мере учитывал наличие таких факторов, как общность экономических связей, территории и языка, особенности культуры и психологии, поэтому территория и границы государства должны соответствовать территориальному расположению той или иной нации. При этом одни исследователи, преувеличивая значение общности экономической жизни народов в формировании государств и государственных границ, ввели

понятие «экономических границ», другие, взяв за основу в определении пределов государственной территории язык, формируя искусственно так называемые «языковые границы», третьи - отделяя друг от друга социальные сообщества с различной национальной культурой, этнологическими особенностями, религиозными взглядами, национальной психологией обосновывали необходимость «культурных границ». В современном мире теория «экономических границ» исходит из того, что государственные границы должны устанавливаться с учетом общности экономических, торговых связей различных территорий. Образование Европейского союза (далее ЕС), Содружества Независимых государств (далее - СНГ), Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) дало подтверждение правильности данной теории, так как граждане государств-членов этих объединений живут по законам свободного экономического пространства в пределах общей территории, не имея внутренних государственных границ или с упрощенным порядком пересечения государственных границ. Приводя данный пример, необходимо учитывать ряд важных обстоятельств: открытие границ между этими государствами произошло не сразу, а постепенно после длительной совместной целенаправленной работы по сочетанию уровней развития и социальной структуры, политических целей и программ; изучению и корректировке общественного мнения; формированию единого рынка; созданию единой финансовой системы под руководством надгосударственных органов; для государств-членов ЕАЭС и СНГ – периоды совместного экономического развития в составе СССР, независимого развития и принятия курса на интеграцию в единое экономическое пространство; объединение государств-членов происходило в пределах примерно сопоставимыми традициями исторического развития; государств-членов имеют схожее государственно-политическое устройство, разделяют идеалы демократии, плюрализма и социального прогресса; вся послевоенная история государств-членов - это попытка извлечь духовные, политические и социально-экономические уроки из двух мировых войн. Поэтому было бы неверным утверждать, что создание ЕС, СНГ, ЕАЭС является воплощением теории «экономических границ», потому что в их создании сыграли роль экономический, территориальный, социально-политический, национальный, культурно-этнический, психологический и другие факторы.

В 19-20 веке в теории «национальных границ» возникла концепция «культурного национализма» в различных ее проявлениях, сторонники которой в качестве критерия территориального разграничения социального пространства предложили культуру, национальные особенности, традиции, религиозные воззрения. Эти идеи выкристаллизовались в проекте известного русского мыслителя М.А. Бакунина о создании Соединенных Штатов Европы в 50-х гг. 19 века, который был основан на необходимости разрушения централизованных государств, в особенности империй[11]. В защиту данной теории можно привести ряд аргументов: во-первых стремление сохранить свою национальную самобытность (язык, культуру, традиции) может проявляться и в мононациональном уровне и в среде совокупности наций, имеющих общие

исторические корни. Так, по прошествии определенного времени после распада СССР, наблюдается процесс сближения тюркоязычных государств Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана [3], создание СНГ, образование ЕАЭС и создание Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя – результат взаимного тяготения славянских народов. Поэтому необходимо учитывать влияние «панславизма» и других концепций «культурного национализма» на распространение в социальной практике.

Сегодня важно учитывать, что проявлением практического воплощения концепции «национальных границ» является процесс «исламизации» ряда государств, находящихся в зоне геополитических интересов Российской Федерации. Так как «исламизация» приграничных регионов России и сопредельных государств влечет за собой привнесение дополнительных этнокультурных различий этих регионов по отношению к основной части территории России [3].

Еще одной разновидностью теории «национальных границ», является доминирование (господство) национальных интересов США в решении межгосударственных вопросов – «панамериканизм». Эта концепция с ее устойчивой тенденцией проамериканского давления и использования силы на другие страны является ныне одной из самых агрессивных. Использование теории «национальных границ» в при формировании пограничной политики и обеспечении пограничной безопасности нельзя подходить односторонне, вырывая из нее ту или иную ее составляющую. Идеалом в формировании и закреплении государственной территории должны быть общность экономической жизни, социально-политического устройства, территории, языка, культуры, взаимных симпатий и исторического прошлого, где основой все же является общность экономической жизни.

В основе формирования теории «географического детерминизма границ» лежит идея о том, что прохождение государственных границ и размеры территории государства предопределены географическими факторами: наличием сырьевых ресурсов, запасов пресной воды, климатом. Анализируя теоретические взгляды основателя данной теории Ф.Ратцеля, ряд исследователей пришли к выводу, что его концепция развития малых стран в большие имеет только один путь - насильственный, хотя практическое воплощение этой концепции может пойти по двум путям: путем добровольного объединения, либо путем вооруженных захватов территории и насильственного присоединения[13]. К сожалению, путь вооруженных захватов территории реализации концепции «географического детерминизма границ» в 20 веке возобладал и в теории, и на практике. По мнению автора, в современных условиях можно выделить третий путь – насильственного влияния и политического давления на имеющиеся у государства сырьевые ресурсы, путем организации «цветных» революций, дестабилизации политической обстановки, поддержки террористических организаций, создании сфер влияния, введения

санкций. Этот путь находит свое подтверждение в результатах действий США в отношении Ирана, Ливии, Ирака, Украины, Сирии, попыткой изменить положение России на мировой арене. В условиях сокращения запасов ресурсов на суше усиливается тенденция к расширению суверенных прав прибрежных государств на Мировой океан и Арктику, при этом это движение пока имеет правовой и мирный характер.

Теория «международных границ» получила распространение после второй мировой войны и предусматривает, что объективные интеграционные процессы между государствами ведут к резкому снижению суверенитета государств, роли и значения государственных границ и появлению «международной границы», которая проходит там, где сталкиваются интересы двух противоположных мировых систем. Основанием для возникновения данной теории послужило длительное противостояние в 20 веке двух мировых систем: капиталистической и социалистической. В период «холодной войны» внешняя политика США и Советского Союза сводилась к приобретению своих сторонников и отторжению их от стран из другого лагеря методом создания искусственных «пограничных пространств»[3].

В последние годы в рамках теории «международных границ» сформировалась особая концепция «функционального суверенитета», которая обусловлена тем фактором, что ряд глобальных проблем невозможно решить в пределах суверенитета одного государства, так как экологические проблемы, борьба с болезнями некоторые государства не в состоянии решить самостоятельно, требуются общие усилия. Для этой цели необходимы международные организации, которые бы решали конкретные проблемы, возникающие в целом мире или между отдельными государствами. Поэтому государства должны часть своих функций в некоторых областях отдать международным наднациональным организациям. Подобные организации уже существуют и имеют определенный положительный опыт в разрешении определенных мировых проблем: Организация Объединенных Наций (ООН), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация ООН по вопросам просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другие.

Разновидностью теории «международных границ» является и концепция «общего наследия человечества» и предполагает отнесение общему наследию человечества природных ресурсов, не находящихся под контролем ни одного из государств мира, а среди них - к минеральным ресурсам, располагающимся на дне глубоководных районов Мирового океана. То есть, понятие общего наследия человечества означает лишь то, что доступ к этому наследию имеют все государства мира, однако деятельность государств по использованию ресурсов в интересах их сохранения должна быть регулируемой, иначе общее наследие человечества неминуемо ожидает гибель[3]. Существуют и другие варианты этой же теории: «о границах и зонах безопасности», «о подвижных границах», «о расширяющихся зонах безопасности» и т.д.[5].

Основателями марксистско-ленинской концепции принадлежит заслуга в общефилософском осмыслении понятия «граница» и представляет собой особую систему взглядов на проблемы территории и границ государства и

изложена в целом ряде работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина [7] и в определенной степени развита последующими советскими исследователями этого учения. Они проанализировали значение территории в жизни государства, влияние территориальных взаимосвязей на сам процесс возникновения государств. Вместе с тем исторический опыт становления государственных границ, рациональный подход к сопоставлению демократических и недемократических начал в их закреплении свидетельствует о том, что принцип демократического установления государственных границ имеет важнейшее, непреходящее значение и для современной политической практики, при условии, если в него вкладывается иное содержание, - не узкоклассовое, а общегосударственное. То есть установление государственных границ, их правовое закрепление, изменение, охрана и защита должны соответствовать общегосударственным интересам, воле большинства жителей государства (государств) [3].

Таким образом, исследование правового регулирования в сфере защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации требует необходимость развития теоретических основ ее проведения. Рассмотренные концепции на проблемы межгосударственного разграничения имеют важное теоретико-методологическое значение для развития теории пограничной политики, так как дают возможность обосновать принципы установления и закрепления внутренних и внешних границ стран ЕАЭС, Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Список использованной литературы:

1. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.:Изд-во МГУ, 1997. С. 218-220.
2. Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 18. С. 560
3. Василенко А.И. Анализ существующих взглядов на практику межгосударственного разграничения в отечественной и зарубежной науке // Пограничная политика Российской Федерации: монография / под общ. ред. А.И. Николаева. М.: Граница, 1998. С. 105–128 .
4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.:Мысль.-1990.,с 273
5. Задорожный Г.П. Внешняя функция современного империалистического государства. М., 1958. С. 105;
6. Клименко Б.М. Государственные границы - проблема мира. М., 1964. С. 27-34.
7. Ленин В.И. Полн.собр.соч. т.27,т.35.
8. Молчановский В.Ф. Государственная граница как социально-политическая реальность // Пограничная политика Российской Федерации: монография / под общ. ред. А.И. Николаева. М.: Граница, 1998. С. 66–72.
9. Оппенгейм Л. Международное право. Т. I и Т. II. М.:ИЛ, 1949. С. 135;
10. Першин А.А., Шерстнев А.Д., Ярлыченко В.В. Теория государственных границ / под общ. ред. К.В. Тоцкого. М.: Граница, 2001. С. 112–145.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Альбов А.П.

*заведующий кафедрой «Теория и история государства и права»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
доктор юридических наук*

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК ИСТОЧНИК ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Глядя на историю развития правоведения ничто так не впечатляет, как то обстоятельство, что философия права, удаляясь на высочайшие вершины умозрительных абстракций в тоже время всегда возвращается к земному с возросшими возможностями анализа конкретных фактов. Наука о праве и государстве в XIX-XX вв. читается как ожившая мечта Платона или Аристотеля, и в этом своем качестве оказывается лишь началом дальнейшего развития науки в XXI веке. Сегодня мы вполне оценили тот парадокс, что предельные правовые абстракции, являются истинным средством контроля над нашим мышлением о правовых фактах. Поэтому “вхождение” науки о праве в область философии может быть понято лишь как ее неизбежное возвращение к собственным теоретическим истокам (которые в пределах самого правоведения, как и во всякой положительной науке, никогда не могут быть отрефлексированы). Ведь именно философия и философское познание сущности бытия составляют действительный исторический и генетический источник формы научного знания. Поэтому не является исторической случайностью тот факт, что важнейшие основы теории государства и права развивали именно философы. Учения Аристотеля и Локка, Руссо и Канта, отражая характер своего народа и дух своей эпохи, стали базой для разработки конкретных правовых концепций.

Позитивизм в правоведении, господствовавший в советский период нашей истории, оставлял немного места для проблем, входивших в круг интереса классической философии права. Если право трактовалось как выражение воли господствующего класса, а законодательная деятельность в основном должна была служить воле одной политической партии, то вопросы об абсолютном в праве, об отношении права к вечным человеческим ценностям обречены были оставаться на периферии правосознания. Неслучайно и то, что сделанное в области теории права за восемьдесят лет после Октябрьской революции невозможно сравнивать с тем, что сделано за те же годы до нее, тем более что ведущие теоретики правоведения дореволюционной России, вынуждены были эмигрировать за границу, где и продолжали свое творчество. Упущение тем более досадное, что на “позитивистски мыслящем” Западе философия права глубоко интегрирована в систему правоведческих наук, ее идеи весьма существенны как для юридического образования, так и для формирования правосознания. Достаточно указать на влияние феноменологической школы права (М. Шелер, Ю. Хабермас) или, к примеру, скандинавского “правового

реализма", опирающегося на принципы аналитической философии (А. Хагерстром, К. Оливекрун, В. Лундстедт).

Вопрос о специфике русской философии права стал сегодня, в эпоху возрождения ранее преданной забвению отечественной правовой традиции, одним из самых актуальных. Вокруг него ведутся острые дискуссии, острота их не случайна: проблема специфики философии права уходит своими корнями в осмысление особенностей национальной культуры, национального правосознания и в исследование взаимодействия теории права в России с правовыми идеями и концепциями Запада и Востока.

Обращаясь к истории этого вопроса без труда можно увидеть, что успехи математического и механистического естествознания в эпоху Нового времени породили уверенность в превосходстве естественнонаучных методов перед познавательными приемами других областей знания. Эту точку зрения в большей или меньшей степени разделяли все крупнейшие ученые того времени: Декарт и Гоббс, Спиноза и Лейбниц, отсюда — их стремление сблизить социальную науку с наукой естественной. Под влиянием гипотез механистического естествознания, создавались социальные теории, проникнутые идеей натурализма. Их представители считали, что все социальные явления можно истолковать, объяснить и предсказать сугубо рационально, опираясь на разум так, как это имеет место в отношении явлений механических. Но “мир не делится на разум без остатка”. Реакцией на механицизм и натурализм Нового времени стал историзм Монтескьё и классиков немецкой философии - прежде всего Гегеля. В качестве необходимой составляющей социальных отношений они стали рассматривать исторический процесс, который имеет собственные законы, не сводимые к законам механики. Гегель окончательно преодолевает натурализм школ естественного права Нового времени. Математический метод, как показал он, адекватный в области механики, отнюдь не имеет универсального значения, поскольку количество само по себе — лишь один из моментов в системе логических категорий, и к тому же совсем не высший. Автор “Науки логики” выступал против разложения качеств на количества. Именно стремление постичь “качественно-конкретное” в обществе и праве, которое мы находим также в учении Аристотеля, у средневековых схоластов и Лейбница, составит в дальнейшем его главную программную установку многих русских ученых занимающихся разработкой проблем философии права.

В результате получилась удивительная картина: крайности сошлись, реакция против рационализма сама породила философскую концепцию, своим рационализмом едва ли не превосходящую старые механические аналогии. Однако “культурно-историческое бытие не есть бытие логического”. И от того, что “математический монизм сменился диалектическим” социальной науке не легче.

П.И. Новгородцев показывая, что марксистская доктрина, особенно на раннем этапе развития, покоилась на разрушении самой идеи государственности, неоднократно формулировал идею невозможности рационального “счисления” общественных отношений. Новгородцев, опираясь,

в свою очередь, на авторитет Ф.М. Достоевского отмечал в своих работах, что процесс общественного строительства, развитие права и государства нельзя рассматривать с точки зрения земного, человеческого совершенства и земной, человеческой гармонии. Личность и общность, равенство и свобода, право и нравственность, - поскольку они движутся в рамках исторического развития и человеческих возможностей, - находятся в вечном антагонизме и не допускают окончательного примирения.

Однако для решения задачи познания средствами рациональной науки иррациональной стихии общественной жизни русские ученые не всегда находили достаточной методологической базы. Решение методологической задачи шло и в рамках иррационализма, и прагматизма, и интуитивизма, но сближению с ними препятствовал их логический и гносеологический релятивизм. “Чистая логика” неокантианцев, которым сочувствуют Н. Алексеев, Б. Вышеславцев, Г. Флоровский, П. Новгородцев не удовлетворяет их в сфере онтологии и метафизики. Они признают также значение этического учения немецкого идеализма, и, прежде всего, Канта, но склоняются к тому, что распространять его выводы на общественные явления нужно с большой долей осторожности.

Н. Алексеев, Б. Вышеславцев, И. Ильин пытались максимально устранить из определения права и государства субстанциальные отношения, ограничившись лишь анализом феноменальной стороны дела. Вышеславцев убедительно показывает, что понятие «трансцендентального», введенное Кантом, получив свое дальнейшее развитие у Фихте, приобрело значение Абсолюта, к которому становятся неприменимы рациональные категории [1, с. 164]. Этот подход нашел свое логическое завершение в попытке создания феноменологической философии права. Здесь нужно иметь в виду, что это период высшего подъема интереса научной общественности к творчеству отца современной феноменологии — Эдмунда Гуссерля.

В феноменологической философии, искавшей с помощью особо организованных мыслительных операций — редукций — изначальные принципы сознания и ориентировавшей науку на исследование, прежде всего, его феноменов, ученые видели предпосылку для решения главной задачи: остаться на почве строгого научного знания и в то же время избежать неправомерной рационализации объективной действительности. Обобщая обширный современный материал по философии и теории права, они выстраивают систему, основой которой выступают три важнейшие темы русской философии права: субъект права, ценность в праве, идеал правоотношений. Показывается глубокая взаимосвязь системы ценностей и системы права. Искаженные ценности, лежащие в основании исторически сформировавшегося права, в свою очередь искажают нравственный лик права. И даже более того: право начинает покрывать собой те анти-ценности, которыми заражено человечество. Это препятствует постижению человеком своих идеалов, как чего-то реального и жизненно важного, и толкает его на путь утопий, погоня за которыми и несбыточная мечта об их воплощении в

жизнь препятствует трудной и внешне неброской работе совершенствования правосознания и правового общения людей.

С этой точки зрения феноменологию можно рассматривать как определенный вид экспликации и синтеза, с одной стороны, сциентистского момента кантовской методологии (усиленного в учении неокантианцев, работы которых оказали, наряду с философией жизни А. Бергсона решающее влияние на становление феноменологии [2, с. 8-9]) и, с другой стороны, имплицитно содержащегося в ней момента иррационализма. Именно поэтому феноменология представлялась удачным методологическим решением для русской философии права, стремившейся к строгой научности, и в то же время опасавшейся утратить гуманистический потенциал науки о праве в процессе технизации знания о человеке и обществе, которая неизбежно последовала бы при допущении возможности "просчета" всех сторон и сущностей общественной жизни. В дальнейшем представители русской философии права точно ухватили важную черту новейшего течения немецкой философской и методологической мысли и, прежде всего, с этой стороны интерпретировали и использовали феноменологический метод при построении теории права и государства.

Таким образом, обратившись к разработке правовых вопросов на основе феноменологической методологии, точные границы и меру применения которой пытались установить, российские ученые во многом опередил свое время. В дальнейшем, в середине, а особенно во второй половине XX столетия феноменологическая теория права стала одним из господствующих направлений в мировой юридической науке (Пауланзас, Майхофер и др.). В настоящее время феноменология и феноменологические методы познания являются одними из наиболее активно используемых в мировом научном сообществе.

Список использованной литературы

1. Левицкий С.А. Б.П. Вышеславцев // Грани. 1965. № 57.
2. Седов Ю.Г. Идея эгологии в философии Э. Гуссерля. Автореферат дисс...канд.филос.наук. СПб, 1996.